

**Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin**

University of Applied Sciences

*Konzeption und Implementierung eines Onlineshops auf Basis einer
Microservicearchitektur*

Abschlussarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades:

Bachelor of Science (B.Sc.)

an der

Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin
Fachbereich 4: Informatik, Kommunikation und Wirtschaft
Studiengang *Angewandte Informatik*

1. Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Thomas Schwotzer
2. Gutachter: M.Sc. Tobias Dumke

Eingereicht von Patrick Weidmüller

14.09.2023

Danksagung

Diejenigen, die sich angesprochen fühlen sollen, wissen es.

Zusammenfassung

Diese Arbeit behandelt die Konzeption und Entwicklung eines Onlineshops als Webanwendung. Ein Hauptaspekt liegt auf dem Entwurf als Microservice System, in dem die einzelnen Services eine möglichst hohe Kohäsion und geringe Kopplung besitzen, wodurch sie unabhängig voneinander arbeiten können. Des Weiteren ist dadurch eine separate Skalierung möglich. Der Entwurf erfolgt nach den Prinzipien des Domain-Driven Design in Verbindung mit der Ports & Adapter Architektur sowie Eventsourcing und Command Query Responsibility Segregation. Der Quellcode ist online verfügbar. Hinweise hierzu sind im Anhang zu finden.

Abstract

This thesis deals with the conception and development of an online shop as a web application. One of the main aspects is the design as a microservice system in which the individual services have the highest possible cohesion and the lowest possible coupling, which allows them to work independently of each other. Furthermore, this makes separate scaling possible. The design is also based on the principles of Domain-Driven Design in connection with the Ports & Adapter architecture as well as Eventsourcing and Command Query Responsibility Segregation. The source code is available online. Notes on this can be found in the appendix.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1. Hintergrund der Arbeit	1
1.2. Zielstellung	1
1.3. Motivation	2
1.4. Aufbau der Arbeit	2
2. Grundlagen	3
2.1. Domain-Driven Design	3
2.1.1. Strategisches Design	5
2.1.2. Taktisches Design	6
2.2. Spring	6
2.3. Vue.js	7
2.3.1. Vue Router	8
2.3.2. Pinia	8
2.3.3. Vuetify	9
2.4. RabbitMQ	9
2.5. Keycloak	12
2.6. Docker	13
3. Anforderungserhebung und Anforderungsanalyse	15
3.1. Zielsetzung	15
3.2. Anwendungsumgebung	15
3.3. Funktionalitäten ähnlicher Plattformen	16
3.4. Anforderungen	20
3.4.1. Use Cases	21
3.4.2. Themes und Epics	22
3.4.3. Nichtfunktionale Anforderungen	25
3.4.4. Qualitätskriterien	26
4. Systementwurf und Konzeption	29
4.1. Monolith oder Microservice	29
4.1.1. Vor- und Nachteile der monolithischen Architektur	29
4.1.2. Vor- und Nachteile einer Microservicearchitektur	30

4.1.3. Fazit	31
4.2. Domain-Driven Design als Entwicklungsansatz	31
4.3. Softwarearchitektur	32
4.3.1. Ports & Adapter Architektur	33
4.4. Event sourcing	34
4.4.1. CRUD	34
4.4.2. Event sourcing	35
4.5. Command Query Responsibility Segregation	39
4.6. Die Modellierung des Geschäftsprozesses	41
4.7. Systemarchitektur	45
4.8. Aufbau des Systems	46
4.8.1. Die Aufteilung der Microservices	47
4.8.2. Die Kommunikation Frontend zu Backend	47
4.8.3. Die Kommunikation im Backend	48
5. Implementierung	51
5.1. Ports & Adapter Architektur	51
5.1.1. Application Service	52
5.1.2. Domainservices	55
5.1.3. Domain Model	56
5.1.4. Ports & Adapter	57
5.1.5. Ordnerstruktur	59
5.1.6. Gesamtdarstellung Architektur	61
5.2. Implementierung des Event sourcing	62
5.2.1. Event design	62
5.2.2. Event store	64
5.3. Aggregates	66
5.3.1. Entities	66
5.3.2. Value Objects	66
5.3.3. Aggregates als transaktionale Grenze	68
5.4. Das CAP Theorem und Eventual Consistency	70
5.4.1. Das CAP-Theorem	70
5.4.2. Eventual Consistency	70
5.5. Implementierung von CQRS	72
5.6. Die Kommunikation zwischen den Services	74
5.6.1. Message Design	76
5.6.2. Implementierung des Endpunktes	76
5.7. Die Bezahlung mit PayPal	78
5.8. Authentifizierung und Autorisierung	81
5.8.1. Registrierung	81
5.8.2. Login	82
5.8.3. OAuth 2.0-Flows	84
5.9. Containerisierung und Skalierung	85

6. Tests	89
6.1. Unit Tests	90
6.2. Integrationstests	94
6.2.1. Testcontainers	96
6.2.2. JSON Tests	98
6.3. Systemtests	99
6.4. Smoketests	99
7. Ausblick & Fazit	101
7.1. Zusammenfassung der Ergebnisse	101
7.2. Fazit	102
7.3. Ausblick	104
7.3.1. Weiterentwicklungen	104
7.3.2. Kubernetes	106
7.3.3. Der Elastic Stack	107
8. Ende	109
Literaturverzeichnis	111
Online-Quellen	113
A. Appendix	I
A.1. Quell-Code	I

Abbildungsverzeichnis

2.1. Übersicht Domain-Driven Design 1	4
2.2. Übersicht Domain-Driven Design 2	4
2.3. Logo Spring	7
2.4. Logo Vue.js	7
2.5. Logo Pinia	9
2.6. Logo Vuetify	9
2.7. Logo RabbitMQ	10
2.8. Publish Subscribe mittels RabbitMQ	11
2.9. RPC mittels RabbitMQ	11
2.10. Logo Keycloak	12
2.11. Logo Docker	13
3.1. Produktübersicht Amazon	17
3.2. Warenkorb Otto	18
3.3. Bestellübersicht Otto	19
3.4. Use Case Diagramm	21
4.1. Ports & Adapter Architektur	33
4.2. Replay der Events	36
4.3. Eventstream mit Snapshot	38
4.4. Command Query Responsibility Segregation	40
4.5. Eventstorming - everything you need to know	42
4.6. Eventstorming Board	44
4.7. Deployment in der Cloud	45
4.8. Deployment auf einem lokalen Server	45
4.9. Überblick Services	46
5.1. Kern der Anwendung	51
5.2. Interface des ApplicationService	52
5.3. Application Service mit Eventsourcing	54
5.4. Abstraktion der Infrastruktur	58
5.5. CartConsumer - Aktiver Adapter	59
5.6. Ordnerstruktur	60
5.7. Gesamtüberblick Architektur	61

5.8. Events für Cart Entity - Vererbung	62
5.9. Event für Cart Entity - Feld mit Typ	63
5.10. Eventsourcing Überblick	66
5.11. Value Objects	67
5.12. CAP-Theorem	71
5.13. Command Model	72
5.14. Query Model	73
5.15. Produkt Event	73
5.16. CQRS bei den Produkten	74
5.17. CustomMessage	76
5.18. Ablauf der Bezahlung mit PayPal	79
5.19. Bestellung erfolgreich	80
5.20. Bestellvorgang abgebrochen	80
5.21. Ablauf der Registrierung	81
5.22. Ablauf des Logins	82
5.23. Authentication Code Flow	84
6.1. Pyramide der verschiedenen Testarten	89

Tabellenverzeichnis

3.1. Qualitätskriterien nach ISO 9126	27
---	----

Listings

5.1. Use Case: Produkt zum Warenkorb hinzufügen	53
5.2. Verarbeitung der Domain Events	55
5.3. Logik innerhalb der Cart Entity	57
5.4. Versand eines CartEvents	58
5.5. Serialisiertes AddProductToCart Command	63
5.6. Erstellen des Warenkorbes	64
5.7. Konstruktor des Warenkorbes	65
5.8. Erstellen des Money Objektes	67
5.9. Use Case im Application Service: Produkt zum Warenkorb hin- zufügen	68
5.10. Verarbeitung der Domain Events	69
5.11. Empfang des Domainevents im ProductView Service	75
5.12. Weiterverarbeitung des Domainevents	75
5.13. Endpunkt im Cartservice	77
5.14. Anfragen mit Access Token	83
5.15. Dockerfile	85
5.16. Docker Compose	86
6.1. Positiv Test des DomainEventService	91
6.2. Negativ Test des DomainEventService	92
6.3. Test des E-Mail Value Objects	93
6.4. Integrationstest des Eventstores	95
6.5. Integrationstest mit Testcontainers	97
6.6. Test der Serialisierung	98

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Hintergrund der Arbeit

Die Welt der Technologie befindet sich in einem ständigen Wandel, dem auch der Bereich der Softwareentwicklung unterliegt. Technologien, die vor kurzer Zeit noch als neuester Stand der Technik betrachtet wurden, gelten teilweise schon wenige Jahre später als veraltet und nicht mehr zeitgemäß. Softwaresysteme, aber auch die Art, wie diese entworfen werden unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung. Es ist eine Verschiebung von monolithischen Systemen, in denen alle Komponenten eng miteinander verwoben sind, hin zu einer Architektur mit vielen unabhängigen Einheiten, den Microservices, erkennbar. Dabei handelt es sich nicht nur um eine technische Neuerung um ihrer selbst willen. Diese Art Systeme zu entwerfen, bietet einige Vorteile, wie Skalierbarkeit, Fehlertoleranz, flexibleres Deployment oder einfacheres Verständnis mit sich. Ein Beispiel, welches in diesem Zusammenhang immer wieder genannt wird ist die Plattform Netflix. Sie war ursprünglich als Monolith konzipiert. Doch mit der immer weiter wachsenden Nutzerbasis stieß dieser Ansatz an seine Grenzen, was in der Modernisierung auf Basis eines Microservice Systems mündete [Var21].

Da dieses Paradigma derzeit sehr populär ist und zunehmend eine Rolle in der Arbeitswelt spielt, soll es als Grundlage für die vorliegende Bachelorarbeit dienen.

1.2 Zielstellung

Das Ziel ist es, einen Onlineshop zu entwickeln. Dabei sollen die für einen Onlineshop typischen Funktionen vorhanden sein. Hierbei liegt ein Aspekt, wie bereits erwähnt, auf dem Entwurf auf Basis einer Microservicearchitektur. Diese sollen so konzipiert und implementiert werden, dass die Benefits wie Skalierbarkeit, Fehlertoleranz usw. zum Tragen kommen. Die Konzeption und

Entwicklung soll dabei alle Aspekte der Softwareentwicklung, beginnend mit den Anforderungen, bis hin zu den Tests abdecken.

Der zweite große Aspekt adressiert die Entwicklungsmethode. Hier soll Domain-Driven Design zum Einsatz kommen. Dies betrifft den Bereich des Entwurfs und der Modellierung. Es kommen aber auch Entwurfsmuster zum Einsatz, die gut mit den Konzepten des Domain-Driven Designs harmonisieren und zudem einen Mehrwert für das Geschäft liefern.

1.3 Motivation

Der Autor dieser Zeilen konnte neben dem Studium der Angewandten Informatik an der HTW Berlin bereits erste berufliche Erfahrung in der Softwareentwicklung im Zuge seines Nebenjobs sammeln. Dort arbeitet er an einer Software, die von Unternehmen für deren Logistik eingesetzt wird. Für diese Software werden neue, immer größer werdende Kunden gewonnen, wodurch jetzt schon abzusehen ist, dass es zu Performance Problemen kommen wird, sollte die Software nicht modernisiert werden. Diese Modernisierung steht daher in naher Zukunft auf dem Programm. Dabei sollen auch Microservices, sowie Domain-Driven Design zum Einsatz kommen.

Leider gab es innerhalb des Betriebs derzeit kein passendes Thema für die vorliegende Bachelorarbeit. Daher wurde ein eigenes Thema mit dem Ziel, den Inhalt so nah als möglich an das Berufsfeld zu legen, gewählt - deshalb die Wahl Microservices in Kombination mit Domain-Driven Design.

Dass diese Entwicklungsmethoden am Beispiel eines Onlineshops dargestellt werden, hat pragmatische Gründe. Ein Onlineshop, ebenso wie eine Lagerverwaltung, gilt als Standardbeispiel in der Softwareentwicklung. Der Bereich eignet sich besonders gut, da der Fokus weniger auf ausgereiften Funktionen als vielmehr auf den zugrunde liegenden Mustern und Technologien liegen soll.

1.4 Aufbau der Arbeit

Zu Beginn der Arbeit werden in Kapitel 2 die Grundlagen der verwendeten Technologien erörtert. Auf Basis der Anforderungen, welche in Kapitel 3 definiert werden, wird das System im 4. Absatz entworfen. Die Überführung des Entwurfs in die konkrete Implementierung folgt in Passage 5, welche durch Tests in Abschnitt 6 abgeschlossen wird. Zuletzt werden in Kapitel 7 die Ergebnisse zusammen gefasst und ein Ausblick gegeben.

Kapitel 2

Grundlagen

In diesem Kapitel werden Technologien und Konzepte, die in der vorliegenden Arbeit Verwendung finden, vorgestellt und beleuchtet. Es dient als Grundlagen für das bessere Verständnis der restlichen Arbeit. Zudem wird begründet, warum die Wahl auf die jeweilige Technologie gefallen ist.

2.1 Domain-Driven Design

Für die Modellierung und Entwicklung der vorliegenden Software fiel die Wahl auf Domain-Driven Design (DDD). Dieses Konzept wurde von Eric Evans entwickelt und in seinem Buch *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software* veröffentlicht [Eva04]. Vaughn Vernon griff das Thema einige Jahre später auf und veröffentlichte seinerseits mit *Implementing Domain-Driven Design* ein weiteres Buch [Ver13]. Viele Aspekte der vorliegenden Arbeit beruhen auf den Konzepten, die in Vaughn Vernons Buch beschrieben werden.

Der Hauptaspekt von Domain-Driven Design liegt darin, den Fokus bei der Entwicklung von Software auf die Abläufe, Regeln und Besonderheiten der jeweiligen Fachdomäne zu legen und nicht auf technische Lösungen. Dies soll zeigen, dass Software nicht geschrieben wird, um eine bemerkenswerte Software zu haben. Sie wird stattdessen dazu entwickelt, reale Probleme der jeweiligen Fachlichkeit zu lösen, um so einen konkreten Mehrwert zu bieten. Da Entwickler nur ein begrenztes oder gar kein Verständnis der jeweiligen Domäne besitzen, ist es unumgänglich mit den Fachexperten zusammen zu arbeiten.

Ein weiterer Aspekt von DDD besagt, dass komplexe Geschäftslogik nur dann durch Software umgesetzt werden kann, wenn ein präzises Modell vorhanden ist. Durch ein solches Modell können Entwickler die Anforderungen an eine Domäne präzise verstehen und sicherstellen, dass die Software diese erfüllt.

Um dies zu erreichen, existieren im Domain-Driven Design zwei große Hauptthemenfelder: Das strategische- sowie das taktische Design. Einen guten Überblick liefern die Abbildungen 2.1 und 2.2.

Abbildung 2.1: Übersicht Domain-Driven Design 1 nach [Eva04]

Abbildung 2.2: Übersicht Domain-Driven Design 2 nach [Eva04]

Es ist an dieser Stelle nicht möglich, DDD in Gänze zu erklären - die Standardwerke hierzu haben jeweils über 500 Seiten. Es soll jedoch ein kleiner Überblick geschaffen werden.

2.1.1 Strategisches Design

Das strategische Design befasst sich mit den höheren Ebenen der Softwarearchitektur und deren Integration in den gesamten Geschäftskontext. Die Hauptaspekte konzentrieren sich dabei auf die folgenden Punkte:

Bounded Context

Ein Bounded Context beschreibt eine klar definierte Grenze, in der eine Fachdomäne mit ihrer jeweiligen Sprache und ihrem Modell gültig ist.[Eva04, 335ff.]. Dies hilft, Komplexität zu bewältigen, da spezifische Modelle entwickelt werden, die nicht durch den Einfluss anderer Bounded Contexts verwässert sind. Bounded Contexts harmonisieren zudem sehr gut mit der Entwicklung eines Microservice Systems, da sie einen guten Anhaltspunkt bezüglich der Grenzen der Microservices bieten.

Context Maps

Innerhalb einer Applikation kann es mehrere Bounded Contexts geben. Sie müssen miteinander interagieren und beeinflussen sich gegenseitig. Mit Hilfe von Context Maps können solche Verhältnisse dargestellt und visualisiert werden. Dabei werden zur Verdeutlichung der Beziehungen im DDD noch weitere Werkzeuge, wie Upstream- / Downstream-Zusammenhänge, Open Host Service oder Anti Corruption Layer genannt [Ver13, 87ff.].

Ubiquitous Language

Ein weiteres Konzept ist das der Ubiquitous Language - zu deutsch "Allgegenwärtige Sprache", was eine gemeinsame Sprache beschreibt, die von Entwicklern, Domainexperten und allen weiteren Stakeholdern gleichermaßen verwendet wird. Die Ubiquitous Language ist innerhalb eines Bounded Context gültig. Sie wird sowohl bei der Kommunikation verwendet, als auch im Code. Eine Übersetzung ist dabei nicht erlaubt. Ist also im Gespräch von einem Kunden die Rede, so muss dieser Begriff auch im Code verwendet werden und nicht ein Synonym wie Nutzer. Die Ubiquitous Language ist ein Element, welches sich im Laufe der Zeit weiter entwickelt. Sie wird im Austausch der Beteiligten immer weiter verfeinert. Sollte sich ein Begriff ändern, so ist auch eine Umbenennung im Code gefordert. Dies hilft dabei, Missverständnisse zu

vermeiden. Zudem können sich alle Beteiligten auf Augenhöhe verständigen, da jeder weiß, was unter einem bestimmten Begriff zu verstehen ist.

Ein solches Konzept mag auf den ersten Blick trivial klingen. Es wird jedoch immer wichtiger, je weiter die Software wächst und damit einhergehend auch die Komplexität steigt. Hierzu ein kurzes Beispiel aus dem Arbeitsalltag des Autors, in dem DDD zur Modernisierung der Software erst noch eingeführt werden soll: Es gibt Objekte, die in der View-Schicht - also aus Benutzersicht - "Country" heißen. In der zugehörigen Boundary ist von "country.getIsoCode()" die Rede und auf Datenbankebene geht es plötzlich um "Land.getKurzname2()". Es ist stellenweise zum Verzweifeln und kostet viel Zeit, die Software zu verstehen.

2.1.2 Taktisches Design

Das taktische Design beinhaltet Werkzeuge, die bei der konkreten Implementierung helfen. Hierzu zählen:

- Entities
- Value Objects
- Aggregates
- Repositories
- Services
- Modules
- Domain Events
- Factories

Es wird an dieser Stelle darauf verzichtet, jeden der Punkte zu beschreiben, da viele von ihnen im späteren Kapitel 5 Implementierung besprochen werden. Für die nicht erwähnten Elemente empfiehlt sich ein Blick in die entsprechende Literatur [Ver13].

2.2 Spring

Die Wahl der Technologie für das Backend fiel auf das Spring Framework. Ausschlaggebend hierfür war, dass bereits Erfahrung mit diesem Framework vorhanden ist.

Abbildung 2.3: Logo Spring
Quelle: <https://spring.io/>

Spring ist ein weit verbreitetes Framework für die Java Plattform, welches oft im Bereich der Webanwendungen seinen Einsatz findet. Es wurde dafür konzipiert, die Entwicklung mit Java / Java EE zu vereinfachen. Ein Hauptaspekt von Spring ist dabei die Dependency Injection, durch welche die Abhängigkeiten der verschiedenen Objekte zueinander nicht durch den Entwickler, sondern durch das Framework verwaltet werden. Dadurch wird der Code klarer strukturiert und lesbarer. Zudem fördert es die modulare Architektur von Enterprise Anwendungen.

Auch bietet Spring eine Vielzahl von Unterprojekten und Bibliotheken, die es ermöglichen, andere Technologien schnell und einfach zu integrieren. So existieren Erweiterungen für den Einsatz mit RabbitMQ, Keycloak, Datenbankverbindungen, Sicherheit und vieles mehr.

2.3 Vue.js

Neben der Wahl des Backendframeworks, ist eine weitere wichtige Entscheidung, welches Framework für das Frontend Verwendung finden soll.

Abbildung 2.4: Logo Vue.js
Quelle: <https://vuejs.org/>

Hierbei standen zwei bis drei Kandidaten in der engeren Auswahl: Angular, Vue.js und Vaadin. Diese Vorauswahl begründet sich vor allem durch das Vorwissen. Vaadin ist insoweit interessant, da es, im Gegensatz zu den anderen Kandidaten, mit Java geschrieben wird. Für jemanden, der hauptsächlich mit dieser Sprache arbeitet, fühlt sich das sehr vertraut an. Allerdings wurde sich

aufgrund der geringen Verbreitung im Gegensatz zu den populären Frameworks wie React, Angular und Vue.js gegen Vaadin entschieden. Auch war das Vorwissen geringer als bei Angular oder Vue.js.

Die Entscheidung fiel schließlich zugunsten von Vue.js. Sie ist nicht technisch begründbar, da das vorliegende Projekt mit jedem größeren Framework realisiert werden kann. Sie basiert vielmehr auf vorhandenen Sympathien mit Vue.js und einer gewissen Abneigung gegenüber Angular.

Vue.js ist ein JavaScript-Framework zum Erstellen von Benutzeroberflächen. Es bezeichnet sich selbst als progressives Framework, was laut Marketing damit begründet wird, dass es schnell erlernbar ist und nur geringe Hürden bis zum ersten Einsatz zu bewältigen sind. Ein weiterer Faktor der Progressivität ist der modulare Aufbau. So kann mit der Kernfunktionalität begonnen werden und je nach Bedarf weitere Module aus dem Vue-Ökosystem, wie ein Router, State Management, serverseitiges Rendern, et cetera eingebunden werden. Das Kernwissen über Vue bleibt unabhängig von den Erweiterungen gleich [Vue].

Zudem werden Vue Komponenten im Single File Format geschrieben, welches Logik, Template und Stil in einer Datei vereint. Ein solcher Aufbau ist Geschmackssache - manche, zu denen auch der Autor zählt, bevorzugen die Darstellung in nur einer Datei. Andere sehen darin einen Verstoß gegen den Grundsatz *Separation of concerns* [Bin20].

In den folgenden Kapiteln werden einige Komponenten aus dem bereits angesprochenen Vue-Ökosystem gezeigt, welche im vorliegenden Projekt Anwendung gefunden haben.

2.3.1 Vue Router

Der Vue Router ist die offizielle Routing-Bibliothek für Vue.js. Er ermöglicht das Erstellen von Single-Page Applications, bei denen nur eine einzelne HTML-Seite geladen wird. Danach werden die Inhalte dynamisch ohne komplettes Neuladen der Seite generiert.

2.3.2 Pinia

Pinia, das State Management System für Vue.js ist der offiziellen Nachfolger von Vuex, dem ehemaligen Vue Store.

Abbildung 2.5: Logo Pinia
Quelle: <https://pinia.vuejs.org/>

Mit Pinia kann der aktuelle Zustand der Anwendung verwaltet werden. Dafür wird ein global gültiger Store erstellt, welcher Werte speichern und verändern kann. Ein Vorteil des zentralen Stores ist dessen reaktives Modell. Das bedeutet, dass eine Wertänderung ein automatisches Aktualisieren aller auf diesen Wert zugreifenden Elemente zur Folge hat.

2.3.3 Vuetify

Vuetify ist eine Komponentenbibliothek für Vue.js, welche sich an dem von Google entwickelten Designsystem Material Design orientiert.

Abbildung 2.6: Logo Vuetify
Quelle: <https://vuetifyjs.com/en/>

Sie bietet einen reichhaltigen Fundus bereits vorgefertigter Komponenten, wie Tabellen, Cards, Datepicker, Buttons, et cetera. Durch das Responsive Design mit integriertem Grid-System ist eine einfache Anpassung an verschiedene Bildschirmgrößen möglich.

2.4 RabbitMQ

RabbitMQ ist ein Open-Source Message-Broker, der das Advanced Message Queuing Protocol (AMQP), ein Netzwerkprotokoll, welches für das Senden von Nachrichten entwickelt wurde, implementiert [AMQ].

Abbildung 2.7: Logo RabbitMQ

Quelle: <https://www.rabbitmq.com/>

Im Folgenden werden die Kernbausteine kurz vorgestellt.

Producer

Ein Producer ist die Komponente, welche Nachrichten sendet.

Consumer

Ein Consumer ist die Komponente, welche Nachrichten empfängt.

Queue

Eine Queue ist, wie der Name bereits verrät, eine Warteschlange. In diese werden die Nachrichten geschrieben, bis sie ein Consumer aus der Queue liest und verarbeitet.

Exchange

Ein Exchange ist vergleichbar mit einem Postverteilerzentrum. Möchte ein Producer eine Nachricht versenden, so schickt dieser die Nachricht nicht direkt in die Queue (die mit einem Briefkasten vergleichbar ist). Er schickt sie stattdessen an einen Exchange. Dieser leitet die Nachricht, unter Beachtung verschiedener Regeln oder Kriterien, an eine oder mehrere Queues weiter. Dabei gibt es verschiedene Arten von Exchanges, wie Direct, Topic, Fanout und Headers. Zwei dieser Varianten werden noch erläutert.

Binding

Ein Binding stellt eine Verbindung zwischen einer Queue und einem Exchange her. Zudem ist es eine Regel, die beschreibt, wie Nachrichten von einem Exchange an eine Queue geroutet werden. Für das Routing kommen dabei Binding-keys zum Einsatz.

Es wird im Folgenden kurz auf die beiden Hauptmechanismen eingegangen, welche im vorliegenden Projekt verwendet wurden. Sie sind auch in Abbildung 4.8 zu erkennen.

Publisher - Subscriber

Abbildung 2.8 zeigt die Umsetzung des Publisher - Subscriber Musters via RabbitMQ.

Abbildung 2.8: Publish Subscribe mittels RabbitMQ nach [Raba]

Dabei sendet ein Producer eine Nachricht an einen Exchange vom Typ Fanout. Jeder an der Nachricht interessierte Consumer kann sich mit seiner Queue und einem Binding beim Fanout Exchange registrieren. Der Exchange leitet infolgedessen die Nachricht des Producers an jede ihm bekannte Queue weiter [Roy18, S. 115–119].

Remote Procedure Call

Remote Procedure Calls ermöglichen es, Funktionen auf entfernten Computern auszuführen und auf das Ergebnis zu warten. Der Ablauf ist in 2.9 dargestellt.

Abbildung 2.9: RPC mittels RabbitMQ nach [Rabb]

Der Client schickt seine Anfrage an den Server. Diese beinhaltet neben der Nachricht eine Correlation-Id sowie eine anonyme exklusive Callback-Queue. Nach dem Absenden wartet der Client. Der Server erhält die Anfrage, verarbeitet sie und sendet das Ergebnis mitsamt der Correlation-Id an die Callback-Queue. Dort nimmt der wartende Client die Antwort in Empfang und überprüft die Correlation-Id. Ist diese korrekt, so wird die Antwort zurück gegeben [Roy18, S. 107–114].

2.5 Keycloak

Keycloak ist ein Open-Source Tool, zu dessen Aufgaben das Zugriffs- und Identitätsmanagement zählt.

Abbildung 2.10: Logo Keycloak

Quelle: <https://www.keycloak.org/>

Es beinhaltet die Authentifizierung von Nutzern und ermöglicht es, für diese verschiedene Rollen anzulegen. Mit Hilfe dieser Rollen können Autorisierungsaufgaben bewältigt werden. Da diese beiden Begriffe gerne verwechselt werden, folgt eine kurze Erläuterung:

Authentifizierung

Beim Prozess der Authentifizierung wird geklärt, ob jemand (oder etwas) tatsächlich derjenige ist, wofür er sich ausgibt. Dies geschieht oftmals durch eine Kombination von Benutzername und Passwort. Doch auch andere Methoden, basierend auf Biometrie, Smartcards oder Einmalpasswörter sind denkbar. Authentifizierung beantwortet, vereinfacht gesagt, die Frage: "Bist du wirklich, wer du sagst, dass du bist?"

Autorisierung

Autorisierung kommt nach erfolgreicher Authentifizierung zum Tragen. Damit werden Berechtigungen erteilt oder verweigert, um sicherzustellen, dass nur ein bereits authentifizierter Nutzer mit entsprechenden Rechten auf bestimmte Ressourcen zugreifen oder bestimmte Aktionen ausführen kann. Autorisierung beantwortet, vereinfacht gesagt, die Frage: "Hast du die Erlaubnis, das zu tun?"

Hierfür bietet Keycloak ein zentrales Dashboard, um Nutzer zu verwalten und ihnen Rollen zuzuteilen. Zudem wird tokenbasierte Authentifizierung unterstützt, indem es gängige Protokolle wie das OAuth 2.0 Protokoll oder OpenID Connect implementiert.

2.6 Docker

Docker ist ein Tool, mit dessen Hilfe Anwendungen als Container erstellt werden können.

Abbildung 2.11: Logo Docker

Quelle: <https://www.docker.com/>

Docker Container

Bevor weiter auf Docker eingegangen wird, zunächst ein Blick auf den Begriff der Containerisierung. Ein Container beschreibt einen Behälter, in dem sich sämtliche für den Betrieb einer Applikation notwendigen Abhängigkeiten, Bibliotheken, Laufzeitumgebungen und die notwendige Systemkonfiguration befindet. Dieser Container kann dann auf jeder Plattform laufen, auf der Docker installiert ist. Die Ausführung ist dabei völlig unabhängig von Unterschieden in der Systemkonfiguration oder den installierten Systembibliotheken des Host Systems, da Docker nur die Kernelfunktionen des Host-Betriebssystems mit diesem gemeinsam nutzt [Nic16]. Dies ermöglicht eine sehr gute Portabilität zwischen verschiedenen Systemen. So ist es problemlos möglich, einen Container lokal laufen zu lassen oder ihn in einer Cloud Umgebung zu hosten. Zudem passt Docker gut zu Microservice Architekturen, da jeder Microservice in einen separaten Container verpackt werden kann. Dieser kann sodann unabhängig von den anderen Microservices bereitgestellt, skaliert und verwaltet werden. Ein Docker Container stellt eine laufende Instanz eines Docker Images dar.

Docker Image

Ein Docker Image ist eine Vorlage, die alle Informationen wie Code, Laufzeit und Systembibliotheken enthält, um einen Docker Container starten zu können. Dabei ist es schreibgeschützt. Es wird also vom laufenden Container nie verändert [ÖK21]. Daher können aus einem Image beliebig viele Docker Container gestartet werden.

Dockerfile

Eine Dockerfile ist die Bauanleitung für ein Docker Image. Es enthält alle Informationen, die benötigt werden, um die Anwendung auszuführen. Wozu das Basisimage und Informationen darüber, wie es konfiguriert werden soll,

gehören. Auch Konfigurationen, z.B. bezüglich der verfügbaren Ports, sind möglich. Eine Dockerfile ist in Listing 5.15 in einem späteren Kapitel dargestellt.

Kapitel 3

Anforderungserhebung und Anforderungsanalyse

In diesem Kapitel werden die Anforderungen an das zu entwickelnde System erörtert. Hierfür werden in Abschnitt 3.1 die Ziele definiert und in 3.2 die Anwendungsumgebung behandelt. In Unterkapitel 3.3 wird ein Blick auf Funktionalitäten ähnlicher Plattformen geworfen und zuletzt in Abschnitt 3.4 die Anforderungen erfasst.

3.1 Zielsetzung

Es soll eine Webanwendung entwickelt werden, auf der Nutzer Produkte erwerben können, somit eine E-Commerce Anwendung / ein Onlineshop. Hierfür sollen einerseits die Funktionalitäten angeboten werden, die ein Nutzer benötigt, um Produkte zu finden und sie zu kaufen. Zum anderen ist ein Administratorzugang geplant um die grundlegende Verwaltung der Produkte zu ermöglichen. Daher werden fünf Hauptziele definiert:

- **Nutzeranmeldung/-registrierung**
- **Produktübersicht**
- **Produktverwaltung**
- **Warenkorbfunktionalität**
- **Bezahlvorgang**

3.2 Anwendungsumgebung

Die Plattform wird im privaten Umfeld von den Endnutzern innerhalb ihres Browsers bedient. Es handelt sich um ein Business-to-Customer (B2C) Modell,

also eine Geschäftsbeziehung zwischen einem Unternehmen und dem Verbraucher. Hierbei liegt der Fokus anfangs auf Desktop-Rechnern. In späteren Versionen ist eine Erweiterung auf mobile Endgeräte denkbar.

3.3 Funktionalitäten ähnlicher Plattformen

Um eine erste Inspiration zu erhalten, was unter einem Onlineshop zu verstehen ist und welche Funktionalitäten ein solcher bieten sollte, wurden für diesen Abschnitt große Onlineshops in Deutschland betrachtet. Zu diesen zählen Amazon, Otto, MediaMarkt und Zalando. Deren Funktionen und auch das Layout sind relativ identisch. Es wird daher darauf verzichtet, jeden betrachteten Shop einzeln zu erörtern.

Produktsuche

Abbildung 3.1 zeigt beispielhaft die Produktübersicht von Amazon. Die Übersichten sind bei allen betrachteten Onlineshops sehr ähnlich. Zu jedem Produkt findet sich ein Bild inklusive aller relevanten Informationen und u.a. ein kurzer Titel, sowie der Preis. Zudem besteht die Möglichkeit, das Produkt direkt zum Warenkorb hinzuzufügen.

<p>Gesponsert</p> <p>Grüntee - Bancha aus Japan - Hochwertiger japanischer Grüntee - Loser Tee - Premium Grüner Tee Hibiskus</p> <p>Hibiskus</p> <p>5,0 ★ ~ 3</p> <p>35,95€ (143,80 €/kg)</p> <p>GRATIS Abholung Mo., 28. Aug. Oder schnellste Abholung Sa., 26. Aug.</p> <p>Nur noch 3 auf Lager</p> <p>Optionen: 2 Größen, 10 Geschmacksrichtungen</p> <p>Klein-Unternehmen</p> <p>Zum Warenkorb hinzufügen</p>			
<p>Amazona Tipp</p> <p>VAHDAM, Grüner Tee Blätter aus dem Himalaya 100 Gramm (50 Tassen) Entgiftender Tee, 100% reiner aus...</p> <p>Darjeeling</p> <p>4,4 ★ ~ 16,3K+ 100+ Mal im letzten Monat gekauft</p> <p>14,99€ (149,90 €/kg)</p> <p>14,24 € mit Spar-Abo Rabatt Spare 5 % bei 4 ausgewählten Artikel/n GRATIS Abholung Mo., 28. Aug. Oder schnellste Abholung Sa., 26. Aug.</p> <p>Optionen: 12 Größen, 22 Geschmacksrichtungen</p> <p>Zum Warenkorb hinzufügen</p>			

Abbildung 3.1: Produktübersicht Amazon

Warenkorb

In Abbildung 3.2 ist der Warenkorb von Otto zu sehen. Wieder sind die Produkte mit einem Bild und den wichtigsten Informationen versehen. Zudem lassen sich diese hinsichtlich ihrer Anzahl bearbeiten oder löschen. Des Weiteren werden die verschiedenen Preise, wie Zwischensumme, Versandkosten und Gesamtkosten berechnet. Über einen Button wird der Bestellprozess gestartet.

1 Mein Warenkorb
2 Anmelden
3 Prüfen & Absenden
4 Danke!

Zur Kasse
>

OTTO

	<p>Jack Wolfskin Gürteltasche SWIFT (€ 25,99) Auf den Merkzettel lieferbar - in 2-3 Werktagen bei dir</p>	<div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 2px 5px; display: inline-block;">Anzahl 1 v</div>	<p>39,95 25,99 ×</p>
	<p>Jack Wolfskin Outdoorjacke HIGHEST PEAK JACKET M XL (54/56), phantom (€ 214,75) Auf den Merkzettel lieferbar - in 6-7 Werktagen bei dir</p>	<div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 2px 5px; display: inline-block;">Anzahl 1 v</div>	<p>219,95 214,75 ×</p>
	<p>Jack Wolfskin Baseball Cap BASEBALL CAP K nachtblau (€ 11,99) Auf den Merkzettel lieferbar - in 2-3 Werktagen bei dir</p>	<div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 2px 5px; display: inline-block;">Anzahl 2 v</div>	<p>39,90 23,98 ×</p>
	<p>Jack Wolfskin WAVE BREAKER M Outdoorsandale UK 9 - EU 43 (€ 35,99) Auf den Merkzettel lieferbar - in 2-3 Werktagen bei dir</p>	<div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 2px 5px; display: inline-block;">Anzahl 1 v</div>	<p>59,95 35,99 ×</p>

Gutschein / Rabatt ^

Die Eingabe von Gutscheinen ist im Kassensbereich möglich.

Zwischensumme	300,71
Versandkosten (Paket)	2,95
Summe OTTO	303,66

Abbildung 3.2: Warenkorb Otto

Bestellübersicht

Abbildung 3.3 zeigt die Bestellübersicht bei Otto. Die Produkt- sowie Preisansicht ähnelt der im Warenkorb und auch an dieser Stelle ist es möglich, ein Produkt zu entfernen. Amazon bietet hier zusätzlich die Möglichkeit, die Anzahl zu verändern. Es wird die Lieferanschrift aus den Daten des Accounts übernommen. Des Weiteren kann die Zahlungsart gewählt werden.

		Gesamtpreis (€)	
<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p>Lieferanschrift</p> <p>Max Musermann Wilhelminenhofstr. 75a 12459 Berlin</p> <p style="text-align: center; background-color: #333; color: white; padding: 2px;">Lieferanschrift ändern</p> </div> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Zahlungsart</p> <p>Auf Rechnung</p> <p style="text-align: center; background-color: #333; color: white; padding: 2px;">Zahlungsart ändern</p> </div>		<p>1 x Nordcap Trekkingsandale Mit dämpfender Innensohle 39, jeansblau (€ 49,99)</p> <p>lieferbar - in 3-4 Werktagen bei dir</p> <p>Verkäufer: Vorteilshop Datenschutz</p>	<p>× 49,99</p>
		<p>1 x Jack Wolfskin Gürteltasche SWIFT (€ 25,99)</p> <p>lieferbar - in 1-2 Werktagen bei dir</p> <p>Verkäufer: OTTO Datenschutz</p>	<p>× 25,99</p>
		<p>2 x Jack Wolfskin Baseball Cap BASEBALL CAP K nachtblau (€ 11,99)</p> <p>lieferbar - in 1-2 Werktagen bei dir</p> <p>Verkäufer: OTTO Datenschutz</p>	<p>× 23,98</p>
			Gutscheine / Rabatte
		Zwischensumme	99,96
		Versandkosten – Vorteilshop (Paket)	0,00
		Versandkosten – OTTO (Paket)	2,95
		Gesamtsumme	102,91
alle Angaben in Euro, inkl. Steuer			
Es gelten die AGB von OTTO auch hinsichtlich des Widerrufsrechts			
Jetzt zum genannten Preis bestellen			
(Mit Klick auf „Jetzt zum genannten Preis bestellen“ wird die Bestellung abgeschlossen)			
Wir liefern CO ₂ -neutral durch Kompensation			

[Zurück zum Warenkorb](#)

Abbildung 3.3: Bestellübersicht Otto

3.4 Anforderungen

Aus den Abschnitten 3.1 - 3.3 lassen sich die Anforderungen an das zu entwickelnde System ableiten. Diese werden in den nachfolgenden Unterkapiteln mit Hilfe verschiedener Werkzeuge und Methoden dargestellt. So werden die Use Cases mittels eines Use-Case Diagramms gezeigt (Abb. ??). Die funktionalen Anforderungen sind über Themes und Epics in Abschnitt 3.4.2 definiert. Nicht-funktionale Anforderungen folgen im anschließenden Unterkapitel 3.4.3 und werden in Abschnitt 3.4.4 durch einen Kriterienkatalog zusammengefasst.

3.4.1 Use Cases

Die Use Cases werden mit Hilfe eines Use Case Diagramms (Abb. 3.4) dargestellt. Es ermöglicht einen schnellen Überblick über die vom System angebotenen Funktionen und der beteiligten Akteure.

Abbildung 3.4: Use Case Diagramm

3.4.2 Themes und Epics

Es folgen nun Themes und Epics, um die funktionalen Anforderungen an das System genauer zu spezifizieren. Diese werden zudem nach der MoSCoW Priorisierung [Geo17] kategorisiert, um die Wichtigkeit der einzelnen Punkte darstellen zu können.

Must Haves

Theme: Nutzerverwaltung

Ein Nutzer kann sich neu auf der Plattform registrieren oder, sollte er bereits registriert sein, sich einloggen. Nach erfolgreichem Login stehen die Einkaufsfunktionen zur Verfügung. Zudem können die persönlichen Daten bearbeitet werden.

Epic: Registrierung

Bei der Registrierung muss der Nutzer verschiedene Daten, wie E-Mail-Adresse, Passwort sowie Anschrift angeben. Die E-Mail-Adresse dient hierbei als Schlüssel und darf von keinem anderen Account genutzt werden. Sind alle Daten valide, wird ein neuer Account erstellt.

Epic: Login

Sollte ein Nutzer bereits einen Account besitzen, so kann sich dieser unter Verwendung von E-Mail-Adresse und Passwort in diesen einloggen. Nach erfolgreichem Login steht die Warenkorb-Funktionalität sowie die Möglichkeit, eine Bestellung aufzugeben, zur Verfügung.

Epic: Logout

Ein angemeldeter Nutzer kann sich von seinem Account abmelden. Die Einkaufsfunktionen stehen danach nicht mehr zur Verfügung.

Epic: Ändern persönlicher Daten

Nach erfolgreichem Login, kann der Nutzer seine persönlichen Daten wie Anschrift oder E-Mail einsehen und diese bearbeiten.

Theme: Produktverwaltung

Es existieren Nutzer mit besonderen Rechten - Administratoren. Diese können bestehende Produkte verändern und löschen. Auch das Erstellen neuer Produkte ist möglich.

Epic: Produkt erstellen

Administratoren können neue Produkte erstellen. Hierfür sind verschiedene Daten, wie der Titel, die Beschreibung, ein Foto, der Preis und die verfügbare Menge nötig.

Epic: Produkt bearbeiten

Die Werte eines Produktes, wie sie bereits im vorherigen Epic "Produkt erstellen" aufgezählt wurden, können vom Administrator verändert werden.

Epic: Produkt löschen

Ein Administrator kann ein Produkt löschen.

Theme: Produktanzeige

Sämtliche Nutzer der Plattform können die angebotenen Produkte einsehen.

Epic: Alle Produkte anzeigen

Auf einer Übersichtsseite sind sämtliche Produkte sichtbar. Dabei wird für jedes Produkt der Titel, ein Bild und der Preis angezeigt.

Epic: Produktdetails anzeigen

Interessiert sich ein Besucher der Seite für ein Produkt, so kann er sich eine Beschreibung anzeigen lassen.

Theme: Warenkorb

Um Produkte für den Kauf auszuwählen, besitzt jeder registrierte Nutzer einen eigenen Warenkorb.

Epic: Produkt zum Warenkorb hinzufügen

Ein Nutzer kann ein Produkt zum Warenkorb hinzufügen, falls er es kaufen möchte. Dabei kann die Anzahl gewählt werden.

Epic: Produkt aus Warenkorb entfernen

Ein Nutzer kann ein Produkt aus dem Warenkorb entfernen, falls er nicht mehr beabsichtigt, dieses zu erwerben.

Epic: Produktanzahl im Warenkorb verändern

Ein Nutzer kann die Anzahl eines Produktes im Warenkorb verändern.

Theme: Bestellvorgang

Sollte ein Nutzer mit den Produkten in seinem Warenkorb zufrieden sein, so kann dieser den Bestellvorgang starten.

Epic: Bestellung überprüfen

Ein Nutzer kann sämtliche für die Bestellung relevanten Daten einsehen. Hierzu zählen die zugehörigen Produkte, die Kosten und die Lieferadresse. Auch der Zahlungsdienstleister ist sichtbar. Ab einem Warenwert von 29 € entfallen die Versandkosten.

Epic: Bestellung bezahlen

Nachdem ein Nutzer die Bestelldetails überprüft hat, kann er die Bestellung bezahlen.

Epic: Bestellung abschließen

Ein Nutzer kann am Ende des Bestellvorgangs den Gesamtpreis der Bestellung einsehen und sie abschließen oder abbrechen.

Should Haves

Theme: Bestellvorgang

Ein Nutzer kann die Bestellung während des Bestellvorgangs anpassen.

Epic: Produktanzahl der Bestellung verändern

Ein Nutzer kann die Anzahl eines Produktes bei der Bestellung verändern. Dies ist ohne Bearbeitung des Warenkorbs möglich.

Epic: Produkt von Bestellung entfernen

Ein Nutzer kann ein Produkt von der Bestellung löschen. Dies ist ohne Bearbeitung des Warenkorbs möglich.

Epic: Lieferadresse ändern

Ein Nutzer kann eine von seinen persönlichen Daten abweichende Lieferadresse angeben.

Could Haves

Theme: Produktsuche**Epic: Produkt suchen**

Nutzer können die Gesamtübersicht der Produkte filtern, indem sie nach bestimmten Begriffen, die im Titel des Produktes enthalten sind, suchen.

Epic: Produkte nach Kategorie filtern

Produkte sind bestimmten Kategorien zugeordnet. Nutzer können die Gesamtübersicht der Produkte filtern, indem sie eine bestimmte Kategorie auswählen.

Won't Haves**Theme: Bezahlung**

Zu Beginn der Arbeit wird nur ein Won't Have definiert. Das liegt daran, dass die Möglichkeit zum Wechsel des Zahlungsanbieters in Abschnitt 3.3 beschrieben wurde und sie auch zu den Standardfunktionalitäten eines Onlineshops zählt. Allerdings soll der Fokus der Arbeit nicht auf der Implementierung möglichst vieler Zahlungsanbieter liegen, zumal diese auch nur im Sandbox Modus laufen. Deshalb wird ausschließlich PayPal implementiert.

Epic: Zahlungsanbieter wechseln

Nutzer können bei der Überprüfung ihrer Bestellung aus einer Liste von Zahlungsanbietern wählen. Sie werden nach erfolgreicher Bestätigung zum Gewählten weitergeleitet.

3.4.3 Nichtfunktionale Anforderungen

In folgendem Abschnitt werden die nichtfunktionalen Anforderungen genauer erläutert und begründet. Diese werden im darauf folgenden Kapitel 3.4.4 in eine Liste mit Qualitätskriterien überführt.

Skalierbarkeit

Es ist bereits jetzt abzusehen, dass der Onlineshop ein voller Erfolg mit Tausenden, wenn nicht Millionen Nutzern werden wird. Daher liegt ein Hauptaspekt auf der Skalierbarkeit.

Erweiterbarkeit

In der vorliegenden Arbeit wird ein erster Entwurf realisiert, der die Grundfunktionalitäten eines Onlineshops abdeckt. Es ist daher bereits zum jetzigen Zeitpunkt klar, dass diese erweitert werden müssen. Daher wird großer Wert auf die Erweiterbarkeit gelegt.

Bedienbarkeit

Wie bereits in Abschnitt 3.2 erläutert, wird die Plattform von Privatpersonen

benutzt - wahrscheinlich teilweise sogar von nicht technikaffinen Rentnern. Die Bedienung muss daher intuitiv sowie schnell erlernbar sein.

Grundlagen zur Datenanalyse

Ein wichtiger Punkt im Bereich E-Commerce ist die Datenanalyse. Er wird in der vorliegenden Arbeit nicht behandelt. Es ist aber abzusehen, dass diese Thematik in der weiteren Entwicklung eine Rolle spielen wird. Daher sollen schon jetzt die technischen Voraussetzungen dafür gelegt werden.

Nachvollziehbarkeit

Bei einem Onlineshop handelt es sich um ein System, das unter anderem mit Geldbeträgen arbeitet. Daher wird Wert auf die Nachvollziehbarkeit gelegt, um im Fehler- oder Reklamationsfall die Abläufe rekonstruieren zu können.

Wartbarkeit

Auch im laufenden Betrieb soll es möglichst einfach sein, nachvollziehen zu können, was im System passiert oder passierte. Damit wird eine einfachere Wartbarkeit erreicht.

Sicherheit

Es wurde bereits erläutert, dass mit Geld und personenbezogenen Daten gearbeitet wird. Deshalb liegt ein Aspekt auf dem Faktor Sicherheit. Es wird daher der Einsatz moderner Technologien sowie ein Mechanismus zur Authentifizierung und Autorisierung gefordert.

Usability & Kompatibilität

Es wird gefordert, dass die Anwendung mit den neuesten Versionen von Firefox sowie Chrome kompatibel ist. Zudem wird das Layout vorerst für Desktop-Rechner mit einem 19-24 Zoll Monitor entworfen. Eine Anpassung an andere Bildschirmgrößen oder mobile Endgeräte ist, wie in Abschnitt 3.2 beschrieben, zu einem späteren Zeitpunkt denkbar.

3.4.4 Qualitätskriterien

Im vorherigen Abschnitt wurden die wichtigsten nichtfunktionalen Anforderungen erörtert. Es gibt allerdings noch weitere Qualitätsstandards, welche die Güte einer Software beurteilen. Für die vorliegende Arbeit werden Merkmale, die in der Norm ISO 9126 beschrieben werden, verwendet [Hel01, S. 1102].

Qualitätsmerkmal	sehr hoch	hoch	mittel	irrelevant
Benutzbarkeit				
Verständlichkeit	x			
Erlernbarkeit	x			
Bedienbarkeit		x		
Zuverlässigkeit				
Reife			x	
Fehlertoleranz		x		
Wiederherstellbarkeit			x	
Funktionalität				
Angemessenheit			x	
Richtigkeit		x		
Interoperabilität		x		
Ordnungsmäßigkeit			x	
Sicherheit		x		
Übertragbarkeit				
Anpassbarkeit			x	
Installierbarkeit		x		
Austauschbarkeit			x	
Änderbarkeit / Wartbarkeit				
Analysierbarkeit		x		
Modifizierbarkeit		x		
Stabilität		x		
Testbarkeit		x		
Effizienz				
Verbrauchsverhalten			x	
Zeitverhalten			x	

Tabelle 3.1: Qualitätskriterien nach ISO 9126

Kapitel 4

Systementwurf und Konzeption

In Kapitel 3 *Anforderungserhebung und Anforderungsanalyse* wurden die Anforderungen beschrieben. Auf Grundlage dieser wird im folgenden Kapitel der Entwurf des Systems weiter verfeinert und spezifiziert.

4.1 Monolith oder Microservice

Es sind zwei grundlegende Ansätze für das vorliegende Projekt denkbar. Die Konzeption als Monolith oder der Entwurf als Microservice System. Beide Ansätze haben Vor- als auch Nachteile, auf welche im Folgenden eingegangen wird. Danach folgt, unter Berücksichtigung der im vorherigen Kapitel definierten Anforderungen, eine Wahl.

4.1.1 Vor- und Nachteile der monolithischen Architektur

Bevor auf die Vor- und Nachteile der monolithischen Architektur eingegangen wird, soll geklärt werden, was darunter zu verstehen ist. Dabei gibt es, wie so häufig in der Informatik, keine klar definierten Grenzen, sondern viele Graustufen. Hierzu sei auf Herbert Dowalils Ausführungen sowie seine Definition verwiesen:

Monolith: Die einzelnen Komponenten laufen im selben Prozess und kommunizieren innerhalb diesem miteinander. Es wird auf dieselben Speicherbereiche zugegriffen und Objekte und Parameter werden im Memory übergeben. Es erfolgt demnach Intra-Prozess-Kommunikation [Dow20, S. 123].

Vorteile

Aus dieser Definition lassen sich einige Vorteile des Monolithen ableiten:

Da die Komponenten im selben Prozess laufen, sind atomare Datenbanktransaktionen einfacher zu implementieren. Es existieren Vorteile beim Deployment und der Entwicklung, da nur eine Codebasis benutzt wird. Aufgrund dessen ist das Debuggen während des Entwicklungsprozesses vergleichsweise einfach und End-to-End Tests lassen sich leichter entwickeln. Es erfolgt im Gegensatz zu einem verteilten System keine Kommunikation über das Netzwerk, was zu einer besseren Performance führen kann. Zuletzt sei erwähnt, dass zentrales Monitoring und Logging einfacher zu realisieren sind.

Nachteile

Der Nachteil, der sehr häufig genannt wird, adressiert den Punkt der Skalierbarkeit. Bei einem Monolithen lässt sich nur das gesamte System skalieren, auch wenn nur ein kleiner Teil dessen unter Last steht. Zudem besteht innerhalb des Monolithen eine hohe Kopplung, was die Erweiterbarkeit negativ beeinflusst. Auch die Fehleranfälligkeit ist höher als bei einem verteilten System. So kann ein Fehler Auswirkungen auf das gesamte System haben, da alles in einem Prozess läuft. Wird eine Technologie geändert, betrifft das ebenfalls das gesamte System, was mit großen Aufwand verbunden sein kann. Zudem erfordert jede Änderung, dass die gesamte Anwendung neu deployed wird.

4.1.2 Vor- und Nachteile einer Microservicearchitektur

Auch dieser Abschnitt soll mit einer allgemeinen Definition beginnen, was unter einem verteilten System, wozu ein Microservice System gehört, zu verstehen ist.

Verteiltes System: Die Komponenten laufen auf verschiedenen Maschinen und kommunizieren über das Netzwerk miteinander. Es handelt sich dabei um Inter-Prozess-Kommunikation [Dow20, S. 123].

Aus dieser Definition folgt die wichtigste Abgrenzung zu einem monolithischen System - es handelt sich um unabhängige Dienste, was zu einigen Vorteilen führt. Änderungen an einem Dienst beeinflussen die anderen Systeme nicht. Dies erleichtert die Wartung sowie das Deployment, da nur der geänderte Dienst neu gestartet werden muss. Auch Fehler werden dadurch isoliert und jeder Dienst kann in mit einer anderen Technologie betrieben werden. Aus der Unabhängigkeit der Teilsysteme folgt ein großer Benefit hinsichtlich der Skalierbarkeit, da nur der Teil der Anwendung skaliert werden kann, der unter Last steht.¹ Auch bietet ein verteiltes System hinsichtlich der Entwicklung Vorteile. Durch die lose Kopplung und hohe Kohäsion können sich verschiedene Entwicklerteams auf je einen Teilaspekt der Applikation spezialisieren und

¹Wobei dieser Punkt durchaus strittig ist. Vgl. hierzu Dowalils Ausführungen [Dow20, 140f]

selbstständig daran arbeiten - vorausgesetzt, die Schnittstellen und die Kommunikation zwischen den Systemen sind klar definiert. Zugegebenermaßen spielt der letzte Punkt im vorliegenden Ein-Mann-Projekt keine Rolle, er sollte aber erwähnt werden.

Die Verteilung auf verschiedene Dienste hat allerdings einen großen Nachteil - eine deutliche Steigerung der Komplexität. So ist der Erhalt der Datenintegrität über verschiedene Systeme hinweg eine Herausforderung. Zudem steigt der Aufwand für Tests, die mehrere Dienste abdecken sollen. Ebenfalls zu bedenken sind die höheren Anforderungen an DevOps hinsichtlich der Containerisierung und Orchestrierung sowie dem Monitoring und Logging. Auch die Kommunikation über das Netzwerk bietet Herausforderungen. Hier sei auf die *Fallacies of Distributed Computing* verwiesen [Arn23].

4.1.3 Fazit

In den vorangegangenen Abschnitten 4.1.1 & 4.1.2 wurden die Vor- und Nachteile der jeweiligen Systemarchitekturen dargelegt. Obwohl diese Darstellung nicht abschließend ist, sind die zentralen Aspekte thematisiert worden. Nun ist es sinnvoll, sich einige Aspekte der nichtfunktionalen Anforderungen aus Unterkapitel 3.4.3 erneut vor Augen zu führen: Skalierbarkeit, Erweiterbarkeit, Wartung, Fehlertoleranz, Anpassbarkeit.

Aufgrund dieser Anforderungen fällt die Wahl auf eine Microservicearchitektur. Diese harmoniert mit den gegebenen Anforderungen mehr als ein monolithisches System. Ein Monolith wäre aufgrund der geringeren Komplexität wohl schneller und einfacher implementiert und würde für den kleinen Funktionsumfang, der in dieser Arbeit behandelt wird, ausreichen. Doch der in dieser Arbeit entwickelte Prototyp soll eine Grundlage bieten, die zu einem realen Onlineshop weiter entwickelt werden kann. Daher fällt, wie schon erwähnt, die Wahl auf die Microservicearchitektur, auch wenn diese deutlich komplexer ist - es soll ja auch spannend bleiben.

4.2 Domain-Driven Design als Entwicklungsansatz

Nachdem in Unterkapitel 4.1 die Wahl auf ein Microservice System gefallen ist, soll in diesem Abschnitt erläutert werden, warum Domain-Driven Design (DDD) als Entwicklungsansatz gewählt wurde.

Die Grundlagen von Domain-Driven Design mit seinen beiden Hauptthemenfeldern Strategisches- sowie Taktisches Design wurden bereits in Abschnitt 2.1 erörtert. DDD und Microservices werden oft in einem Satz genannt - dabei haben sie auf den ersten Blick wenig gemeinsam. DDD ist eine Methode (manche bezeichnen es auch als Denkweise), um Software zu entwickeln und schafft mit seinen Elementen wie der Ubiquitous Language eine Basis, damit Entwickler

und Fachexperten die Möglichkeit haben, sich über die Domäne auszutauschen und somit gemeinsam das Modell zu entwerfen. Der Begriff des Microservices hingegen ist ein rein technischer Begriff, der ein System beschreibt, welches für eine bestimmte Aufgabe zuständig ist und über Schnittstellen mit seiner Umgebung kommuniziert. Doch Domain-Driven Design beinhaltet Elemente und Herangehensweisen, welche sehr gut mit der Konzeption von Microservices harmonieren.

So repräsentiert der Bounded Context in DDD einen abgegrenzten Bereich, in dem eine Fachsprache gültig ist und der ein eigenes Modell besitzt. In der vorliegenden Arbeit könnte eine solche Grenze die Verwaltung der Produkte darstellen und eine andere der Bereich des Warenkorbes. So lassen sich die Grenzen eines Bounded Contexts auch als Grenze für einen Microservice verwenden.

Ein weiteres Element im DDD ist das Command. Ein Nutzer oder ein anderes System setzt es ab, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen - also ein Request an einen Service. Der Service verarbeitet das Command und reagiert mit einem Event, was der Response entspricht, darauf. Hier zeigt sich wieder die Parallele zu Domain-Driven Design: die Response des Microservices kann als Domainevent gesehen werden, welches ein essentieller Bestandteil von DDD ist. Diese Zusammenhänge werden in Abschnitt 4.6 Die Modellierung des Geschäftsprozesses im Zusammenhang mit Eventstorming noch einmal deutlicher. Auch existieren im DDD weitere Elemente wie Anti Corruption Layer, Shared Kernel oder Context Maps, welche sehr gut bei verteilten Systemen anwendbar sind. Sie werden hier allerdings nicht weiter erläutert, da sie im vorliegenden Projekt keine oder nur eine sehr kleine Rolle spielen.²

Aufgrund der in diesem Abschnitt aufgeführten Punkte und auch den Erläuterungen in 1.1 Hintergrund der Arbeit wird Domain-Driven Design als Entwicklungsmethode verwendet.

4.3 Softwarearchitektur

In Unterkapitel 4.1 wurde die Softwarearchitektur auf einem sehr hohen und abstrakten Level betrachtet und eine Entscheidung zu Gunsten der Microservicearchitektur getroffen. Der nun folgenden Abschnitt soll die Softwarearchitektur auf einem granulareren Level beschreiben. Es wird zuerst die Architektur eines einzelnen Microservices in Abschnitt 4.3.1 erläutert und im Anschluss in den Unterkapiteln 4.4 & 4.5 zwei zentrale Muster beleuchtet, welche gut mit den Anforderungen sowie Domain-Driven Design harmonieren.

²Weitere Informationen hierzu lassen sich in [Ver13] finden.

4.3.1 Ports & Adapter Architektur

Bei der Architektur wurde sich für die Ports & Adapter Architektur (auch unter dem Namen Hexagonale Architektur bekannt) entschieden, welche von Alistair Cockburn 2005 vorgestellt wurde[Col12]. Der Aufbau ist in Abbildung 4.1 dargestellt. Diese Architektur zeichnet sich dadurch aus, dass die Anwendungslogik von externer Technologie, wie Datenbanken oder Messaging-Infrastruktur abgegrenzt ist, was die Abhängigkeiten verringert und die Austauschbarkeit sowie Abstraktion erhöht. Der Kern der Anwendung ist in Abbildung 4.1 durch das innere Sechseck gekennzeichnet.

Abbildung 4.1: Ports & Adapter Architektur nach [Ver13]

Die Kommunikation mit externen Systemen, wie der bereits erwähnten Datenbankschicht oder einer Messaging-Infrastruktur erfolgt über Ports, welche in Abbildung 4.1 als Kanten des inneren Sechsecks dargestellt sind. Aktive Ports (auf der linken Seite) sind dafür zuständig, Anfragen von einem Client entgegenzunehmen und sie zu verarbeiten, indem sie in ein für den Port passendes Format verarbeitet und an diesen weiter gegeben werden. Hier zeigt sich der Vorteil der Isolierung der Anwendungslogik. Da diese unabhängig von der Infrastruktur ist, können neue Clients hinzugefügt werden, ohne die Logik verändern zu müssen. Sollte der Input des neu hinzuzufügenden Clients

nicht mit der angebotenen Schnittstelle (dem Port) des Kerns kompatibel sein, stellt dies kein Problem dar, da der Input mit Hilfe des Adapters [Gam+11] so modifiziert werden kann, dass er kompatibel mit der vom Kern angebotenen API ist.

Auf der rechten Seite in Abbildung 4.1 sind die passiven Ports & Adapter zu erkennen. Diese werden vom Kern der Applikation genutzt, um beispielsweise über ein Repository Interface auf eine Datenbank zuzugreifen. Eine Vertiefung dieser Konzepte sowie konkrete Beispiele sind in Kapitel 5 Implementierung zu finden.

Ein weiterer Vorteil, der aus der Abgrenzung der externen Einheiten resultiert, ist eine gute Testbarkeit. So lassen sich die aktiven oder passiven Adapter mocken und erlauben so eine testgetriebene Entwicklung, selbst wenn die Infrastrukturschicht noch nicht implementiert ist.

Diese Architektur wurde gewählt, da sie, wie Domain-Driven Design großen Wert darauf legt, die Geschäftsdomäne in den Mittelpunkt zu stellen. Auch die nichtfunktionalen Anforderungen Flexibilität sowie Erweiterbarkeit werden durch sie gut abgedeckt.

4.4 Event sourcing

In diesem Abschnitt wird behandelt, wie die Applikation ihren Zustand speichert. Dabei wird zuerst auf den CRUD Ansatz eingegangen und danach eine alternative Vorgehensweise, das Event sourcing, diskutiert.

4.4.1 CRUD

Der Begriff CRUD ist ein Akronym, welches die typischen Operatoren beschreibt, um den Zustand eines Objektes zu verändern oder ihn abzurufen. Es steht für die Verben Create, Read, Update und Delete. Dabei existieren auch Abwandlungen - je nachdem, welches Umfeld betrachtet wird. So wird bei REST über Get, Put, Post und Delete gesprochen und im Umfeld von SQL von Insert, Select, Update und Delete. Die dahinter stehenden Operationen sind jedoch identisch. Mit ihnen werden Felder von Objekten oder Spalten in Tabellen manipuliert, um damit auszudrücken, dass ein bestimmtes Ereignis eingetreten ist. Dabei ist dieser Ansatz technisch und nicht fachlich getrieben, was gegen einen der Grundsätze von Domain-Driven Design verstößt: Die Fachlichkeit in den Vordergrund zu stellen, um dadurch einen besser verständlichen Code zu erreichen und mit allen Beteiligten auf Augenhöhe sprechen zu können, selbst wenn diese wenig oder keinerlei IT-Kenntnisse besitzen.

So spricht der Nutzer eines Onlineshops davon, dass er "eine Bestellung aufgibt". Niemand würde sagen: "Ich create eine Bestellung." Ein weiteres Beispiel

verdeutlicht die Differenzen, die zwischen der fachlichen und technischen Seite auftreten können:

Bei einem auf CRUD basierendem System, würde sowohl das Stornieren einer Bestellung, als auch das Ablehnen dieser (z.B. wegen fehlender Kreditwürdigkeit) auf die gleiche Delete Operation hinauslaufen, obwohl es fachlich gesehen zwei unterschiedliche Anwendungsfälle sind. Zudem gehen dabei wichtige Informationen verloren - der Grund des Löschsens ist nicht mehr ersichtlich. Die Differenzen gehen noch weiter. In vielen Fällen wird die Bestellung nicht aus der Datenbank gelöscht. Es wird lediglich ein Flag *isDeleted* auf true gesetzt. Es wird also ein Update auf der Bestellung ausgeführt, um damit einen Löschvorgang auszudrücken.

Diese Beispiele mögen noch recht trivial und daher handhabbar sein, doch je größer und komplexer eine Anwendung wird, desto eher können solche Übersetzungen zu schwer verständlichem Code führen. Daher wird in der vorliegenden Arbeit ein anderer Ansatz gewählt.

4.4.2 Event sourcing

Event sourcing ist, wie im vorherigen Absatz beschrieben, eine alternative Herangehensweise zu CRUD, um den Zustand zu speichern. Dieses Muster wird im Folgenden zuerst beschrieben und danach seine Vor-, aber auch Nachteile erläutert.

Beim Event sourcing wird nicht der geänderte, neue Ist-Zustand gespeichert, sondern die Veränderungen - also die Deltas - welche notwendig sind, um diesen zu erreichen. Ein typisches Beispiel hierfür ist das des Kontos oder die Buchführung. Angenommen ein Kunde eröffnet ein neues Konto und zahlt 1000 € auf diese ein. Dann speichert die Bank nicht den neuen Kontostand in Höhe von 1000 €, sondern sie speichert das Ereignis, welches zu diesem Kontostand geführt hat - die Gutschrift von 1000 €. Tätigt der Kunde nun eine Überweisung über 100 €, so wird das nächste Ereignis abgespeichert - eine Abbuchung von 100 €. Soll nun der Kontostand abgefragt werden, so wird von einem initialen Konto mit dem Kontostand 0 € ausgegangen und sämtliche Ereignisse, die stattgefunden haben, in der Reihenfolge ihres Auftretens abgespielt - eine sogenannte Projektion [You10]. Daraus resultiert folglich der Kontostand von 900 €. Abbildung 4.2 verdeutlicht diese Operation.

Die Events werden in chronologischer Reihenfolge in den Eventstore gespeichert. Sie sind dabei immutable, also unveränderlich. Zudem handelt es sich beim Eventstore um ein Append-only Log. Es dürfen also nur neue Events hinzugefügt werden. Bereits darin enthaltene Events werden niemals gelöscht oder verändert. Auch dies lässt sich wieder mit dem bekannten Beispiel des Kontos erläutern. Angenommen es tritt ein Fehler auf - bei einer Einzahlung in Höhe von 100 € am Schalter tippt der Mitarbeiter eine Null zu viel ein und erzeugt somit ein Einzahlungs-Event in Höhe von 1000 €. Dieser Fehler könnte

Abbildung 4.2: *Replay der Events. Quelle: Baeldung*

korrigiert werden, indem das fehlerhafte Event gelöscht und durch ein korrektes Event ersetzt wird. Eine Alternative wäre, den Betrag des fehlerhaften Events zu korrigieren. Doch diese beiden Möglichkeiten verstoßen gegen die Regeln der Unveränderlichkeit sowie des Append-only Logs. Stattdessen wird eine Gegenbuchung mit einem Delta von minus 1000 € veranlasst und danach das korrekte Einzahlung-Event von 100 € angehängt. Bei einem Replay wird die fehlerhafte Buchung neutralisiert und der korrekte Kontostand wird ausgegeben. Ein solches Replay wird auch Projektion genannt [Dow20].

Vorteile des Event sourcing

Nachdem das Prinzip des Event sourcing erläutert wurde, soll nun auf die Vorteile eingegangen werden. Einer dieser Vorteile - das Anreichern der Operationen mit fachlichen Informationen - wurde bereits zu Beginn des vorherigen Abschnitts genannt. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass beim Einsatz von Domain-Driven Design Domain events einen zentralen Baustein darstellen. Sie sind also bereits vorhanden und müssen daher, vereinfacht gesagt, nur noch abgespeichert werden. Die Domain events sind beispielsweise im Unterkapitel 4.6 Die Modellierung des Geschäftsprozesses ersichtlich.

Ein weiterer immenser Vorteil dieser Technik ist, dass dadurch automatisch historische Daten anfallen, die sehr wertvoll sein können. Dies adressiert die Nichtfunktionale Anforderung "Grundlagen zur Datenanalyse" aus Abschnitt 3.4.3. Sämtliche Entscheidungen, die ein Nutzer jemals getroffen hat, werden durch Event sourcing abgespeichert und sind dadurch nachvollziehbar. Der Entwickler wird somit in die Lage versetzt, Fragen zu beantworten, von denen er zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht einmal weiß, dass sie gestellt werden.

Angenommen die Marketingabteilung hat folgenden Gedanken: Passiert es, dass Kunden ein Produkt, kurz bevor sie eine Bestellung aufgeben, aus dem Warenkorb entfernen und dieses Produkt mit der nächsten Bestellung kaufen? Mit Event sourcing lässt sich diese Frage - im Gegensatz zu einem rein CRUD basierten Ansatz - beantworten, da die "Produkt zum Warenkorb hinzugefügt", "Produkt aus Warenkorb entfernt", "Bestellung aufgegeben" Events mit dem Zeitpunkt ihres Auftretens im Eventstore gespeichert sind. Der Hintergrund dieser Frage könnte der Folgende sein: das Marketing möchte herausfinden, ob Kunden, kurz bevor sie ihre Bestellung aufgeben und noch einmal in ihren Warenkorb blicken, ein schlechtes Gewissen wegen der hohen Kosten haben und daher ein Produkt entfernen. Insgeheim möchten sie dieses entfernte Produkt aber doch kaufen und erwerben es daher bei ihrer nächsten Bestellung. Sollte sich die These bewahrheiten, so könnte dem Kunden eine Werbung für das Produkt angezeigt werden, was ihn möglicherweise zum schnelleren Kauf veranlasst³. Auf eine moralische Bewertung dessen wird an dieser Stelle verzichtet. Jedoch zeigt das Beispiel, wie gut mit Event sourcing auf solche Marketingthemen reagiert werden kann und somit eine der nichtfunktionalen Anforderungen erfüllt wird.

Es sei zudem die Möglichkeit erwähnt, dass das Replay der Events manipuliert werden kann. Somit lassen sich fiktive Fragestellungen beantworten. Beispielsweise kann die Frage beantwortet werden, wie der Kontostand einer Person wäre, hätte sie in den letzten drei Jahren keine Miete bezahlt. Hierfür müssen nur die entsprechenden Events aus dem Eventstream gefiltert werden. Dadurch lassen sich aus einem Eventstore verschiedene Projektionen erstellen, die für das Marketing oder andere Akteure wertvoll sein können.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Anwendung von Event sourcing automatisch ein Auditlog erzeugt. Dadurch, dass sämtliche Aktionen persistiert werden, ist zudem sichergestellt, dass dieses Auditlog korrekt und vollständig ist. Bei Software, die in sicherheitskritischen Bereichen zum Einsatz kommt, sind solche korrekten Logs teilweise sogar vorgeschrieben. Es wäre natürlich auch möglich, jede Aktion mit den dazugehörigen Informationen manuell zu loggen. Allerdings müsste in diesem Fall penibel darauf geachtet werden, das Loggen bei keiner Aktion zu vergessen. Ein Umstand, der durch Event sourcing vereinfacht werden kann.

Eine Anforderung an das System ist gute Wartbarkeit. Auch hier erweist Event sourcing hinsichtlich des Debuggens gute Dienste. So bietet es die Möglichkeit, alle Events bis zum Zeitpunkt des Auftretens des Fehlers abzuspielen und so das System auf den Zustand zu bringen, in dem der Fehler auftrat. Allgemein lässt sich auf diese Art und Weise sozusagen durch die Zeit reisen und sich jeder gewünschte Zustand erzeugen.

³Dieses Beispiel stammt aus dem durchaus hörenswerten Vortrag von Greg Young zum Thema Event sourcing & CQRS bei Code on the Beach: <https://www.youtube.com/watch?v=JHGkaShoyNs>

Auch die Erweiterbarkeit / Änderbarkeit profitiert vom Event sourcing: Angenommen, ein Feld einer Entity soll umbenannt werden. Beim CRUD basierten Ansatz muss ein Migrationsskript für die Datenbank geschrieben werden. Beim Event sourcing ist dies nicht notwendig. Es reicht, den Replay Mechanismus anzupassen - auf Datenbankebene sind keine Anpassungen nötig. Allgemein sind durch ein Replay erzeugte Projektionen sehr flexibel. Es können aus einer Datenbasis mit verschiedene Replay Mechanismen unterschiedliche Entities erzeugt werden, die auf verschiedene Distributionstypen zugeschnitten sind.

Ein letzter Vorteil, der hier genannt werden soll, betrifft das Thema Testen. Mit Event sourcing sind Smoke Tests möglich. Durch solche Tests lässt sich auf einfache und schnelle Art und Weise überprüfen, ob die kritischen Bereiche eines Systems nach Änderungen immer noch korrekt funktionieren. Diese Art von Tests sind zwar nicht 100%ig genau, aber das sollen sie auch nicht sein. Es geht dabei eher um die schnelle Möglichkeit zur Fehlererkennung. Dieser Aspekt wird im späteren Unterkapitel 6.4 weiter erläutert.

Erwähnenswerte Aspekte beim Event sourcing

Es existieren jedoch auch Nachteile, bzw. besondere Aspekte, auf die zu achten sind, sobald mit Event sourcing gearbeitet wird. Zuerst ist die damit einhergehende gesteigerte Komplexität zu nennen. Gerade für Entwickler, die dieses Muster zum ersten Mal einsetzen, wozu auch der Autor zählt, können einige Aspekte zu Beginn ungewohnt und befremdlich wirken. Es existiert also eine gewisse Lernkurve. Diese lässt sich jedoch meistern und nach einiger Zeit fühlt sich die Thematik deutlich vertrauter an. Ein weiterer Aspekt, der betrachtet werden sollte, ist die Performance. Soll der Zustand eines Objektes geladen werden, so wird, wie bereits beschrieben, jedes Mal der gesamte Eventstream neu abgespielt und dadurch eine Projektion erzeugt. Im Laufe der Zeit kann die Anzahl der Events jedoch immer weiter zunehmen. In den meisten Applikationen wird die Zahl der Events je Objekt wohl unter 1000 liegen. Es gibt jedoch sicher Ausnahmen, bei denen für ein Objekt das Replay von Zehn- oder mehreren Hunderttausend Events nötig sein kann. Dann leidet darunter die Performance. Dieses Problem lässt sich jedoch mit Hilfe von Snapshots lösen, welche in Abbildung 4.3 dargestellt sind.

Abbildung 4.3: Eventstream mit Snapshot

So werden Snapshots nach einer definierten Anzahl von Events, z.B. jedes 1000. Event, erstellt. Ein Snapshot beinhaltet dabei sämtliche Informationen zum Zustand des Objektes zu dem Zeitpunkt, an dem der Snapshot erstellt wurde. Um es mit den Worten der funktionalen Programmierung auszudrücken: Ein Snapshot ist das abgespeicherte Ergebnis eines Left-folds des Eventstreams.

Mit dieser Technik ist es nicht notwendig, alle Events abzuspielen. Es reicht aus, rückwärts durch die Events zu gehen, bis ein Snapshot erreicht wird. Dieser wird gelesen und im Anschluss erfolgt wie gewohnt das Replay der Events ab dem Snapshot. So müssen keine Millionen von Events abgespielt werden, um den Zustand zu ermitteln, sondern im schlechtesten Fall nur noch 999 und Durchschnittlich 500, wenn ein Snapshot alle 1000 Events erstellt wird. Dies sollte die Performance nicht beeinträchtigen. Und falls doch können Snapshots alle 100 oder 50 Events erstellt werden.

Ein weiterer Punkt, dem Beachtung geschenkt werden muss, betrifft den Datenschutz. Ein Eventstore ist, wie bereits erwähnt, per Definition ein Append-only Log und die Events sind immutable, also unveränderlich. Jedoch besteht seit dem Inkrafttreten der DSGVO das "Recht auf Vergessen" - also das Recht auf Löschung der Daten [DSG16]. Dies kollidiert mit den gerade genannten Eigenschaften eines Eventstores. Es müssen daher Mechanismen gefunden werden, die im Einklang mit der DSGVO stehen. So wäre eine Möglichkeit, keine personenbezogenen Daten direkt in den Events zu speichern, sondern nur löschbare Referenzen, wie Schlüssel. Ein anderer Ansatz wäre das Crypto-Shredding, bei dem die personenbezogenen Daten verschlüsselt in den Events abgelegt werden. In diesem Fall ließe sich der Schlüssel löschen und die Daten wären nicht mehr lesbar [Rob19].

Es muss auch bedacht werden, dass sich die Events im Laufe der Zeit ändern können. Durch das Hinzufügen von neuen Features kann es nötig werden, mehr Informationen in den Events abzulegen. Die alten Events besitzen diese Informationen jedoch nicht. In einem solchen Fall wäre die Einführung einer Versionsnummer nötig. Beim Replay muss dann darauf geachtet werden, welche Version das aktuell zu verarbeitende Event hat und auf Basis dessen kommen verschiedene Replay Methoden zum Einsatz.

4.5 Command Query Responsibility Segregation

Event sourcing, welches im vorherigen Abschnitt erläutert wurde, wird oft in Kombination mit einem weiteren Muster verwendet, welches auch in der vorliegenden Arbeit benutzt wird. Die Command Query Responsibility Segregation, kurz CQRS. Dieses Muster basiert auf dem Konzept der Command Query Segregation (CQS), welche zuerst erläutert wird. Dieses Konzept wurde von

Bertrand Meyer eingeführt [Mey97].

Es besagt, dass Methoden in zwei Kategorien eingeteilt werden sollen: In Commands und in Querys. Der Unterschied zwischen den beiden Varianten besteht darin, dass Commands den Zustand des Systems verändern. In Java sind das Methoden ohne Rückgabewert mit dem Schlüsselwort void. Sie haben also Seiteneffekte. Querys hingegen sind seiteneffektfreie Abfragen, die den Zustand des Systems nicht verändern. Dies sind Methoden, die einen Rückgabewert besitzen. Eine Methode soll nach diesem Ansatz entweder nur lesend oder nur schreibend auf die Daten zugreifen, niemals beides gleichzeitig. Für diesen Grundsatz wird oft das Beispiel verwendet, dass das Stellen einer Frage die Antwort nicht beeinflussen soll. Die Frage "Ist der Lichtschalter gedrückt?" sollte also nicht bewirken, dass es dunkel oder hell wird. Dadurch wird der Code strukturierter und es werden schwer zu findende Bugs vermieden. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Methoden, die keine Seiteneffekte besitzen, problemlos parallelisiert werden können.

Greg Young hat dieses Konzept zu CQRS weiter entwickelt [You10]. Die Trennung von Lese- und Schreibzugriff wird dabei nicht nur auf die Methoden angewandt, sondern auf die gesamte API sowie die Datenbank. Dies bietet weitere Vorteile. Je höher die Normalform einer Datenbank ist, desto besser kann sie die Konsistenz und die Datenintegrität gewährleisten. Zudem ist der schreibende Zugriff bei einer hohen Normalform deutlich performanter. Eine hohe Normalform kann allerdings den lesenden Zugriff verlangsamen, da für diesen Joins über mehrere Tabellen hinweg nötig sein können, was Rechenleistung und somit Zeit benötigt. Genau an diesem Punkt setzt das CQRS Muster an. Die Funktionsweise ist in Abbildung 4.4 dargestellt.

Abbildung 4.4: Command Query Responsibility Segregation nach [Sta20]

Es existieren zwei verschiedene Modelle. Eines für den schreibenden Zugriff

und eines für den Lesenden. Dabei besitzt jedes der Modelle seine eigene Datenbank, die für die gegebene Aufgabe optimiert ist. Im vorliegenden Projekt arbeitet die Datenbank auf der Command Seite, wie im vorherigen Absatz erläutert, mit Event sourcing. Sollte ein Client ein Command an die Anwendung senden, so wird das entsprechende Event abgespeichert und es existiert ein Mechanismus, der die Query Seite über die Änderung informiert und diese entsprechend aktualisiert. Die Implementierung dieses Mechanismus wird in Kapitel 5 besprochen. Auf der lesenden Seite kann dadurch eine denormalisierte Datenbank zum Einsatz kommen. Diese kann so gestaltet werden, dass sie sämtliche Daten für eine einzelne View in einer Tabelle enthält und diese mit einem einzelnen SQL-Befehl `SELECT * FROM TABLE WHERE id = 5` abgerufen werden können. Dies sorgt auf der lesenden Seite für eine gute Performance. Eine der Anforderungen aus Abschnitt 3.4 ist die Skalierbarkeit. Hierfür kann dieses Muster noch weiter getrieben werden, indem nicht nur die Datenbanken getrennt werden, sondern die Lese- und Schreibseite auf komplett unterschiedliche Microservices verlagert wird. Eine der Anforderungen ist, einen Administratorzugang einzurichten, der die Produkte verwaltet. Dies betrifft die schreibende Seite. Normale Nutzer hingegen sollen eine Liste aller Produkte abrufen können, was der lesenden Seite entspricht. Daher wird der Microservice, welcher für die Produkte zuständig ist in zwei Services gespalten, welche über einen Update Mechanismus miteinander verbunden sind. So lassen sich die beiden Seiten unabhängig voneinander skalieren. Dies kann durchaus sinnvoll sein. So ist davon auszugehen, dass Nutzer deutlich öfter die Produkte abfragen, als dass ein Administrator den Preis oder die Beschreibung verändert. Dies war ein kleiner Vorgriff auf Abschnitt 4.8, der zeigt, wie die Microservices genau geschnitten werden.

4.6 Die Modellierung des Geschäftsprozesses

In diesem Abschnitt wird der Geschäftsprozess veranschaulicht. Hierfür wird die Technik des Eventstorming verwendet, welche von Alberto Brandolini entwickelt wurde [Bra17]. Da die Namen sehr ähnlich lauten, besteht eine gewisse Verwechslungsgefahr zum Event sourcing, welches in Abschnitt 4.4 behandelt wurde. Die beiden Konzepte haben allerdings wenig gemeinsam. Abbildung 4.5 zeigt das Konzept kompakt mit Hilfe einer einzelnen Darstellung. Eventstorming und Domain-Driven Design werden häufig im selben Atemzug genannt, da beide Methoden großen Wert darauf legen, die Geschäftsdomäne mitsamt ihrer Prozesse zu verstehen. Dies gelingt durch die Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen allen Stakeholdern, bei der eine gemeinsame Sprache, die Ubiquitous Language, gesprochen wird, um Missverständnisse zu vermeiden. Ein Eventstorming Workshop kann daher die erste Möglichkeit sein, die Ubiquitous Language zu entwickeln. Es wird sich unter allen Beteiligten auf

Abbildung 4.5: Eventstorming - everything you need to know - nach [Bra17]

ein Vokabular geeinigt, bzw. dieses entwickelt und sofort eingesetzt, indem die Begriffe Verwendung auf den Sticky Notes finden. Dabei sind Eventstorming als auch DDD iterative Vorgehensweisen, die mit einer ersten Variante beginnen und danach immer weiter verfeinert werden. Eventstorming bietet ein visuelles Werkzeug für die Entdeckungsphase, während DDD die Implementierungs- und Modellierungstechniken liefert. Es werden beim Eventstorming eigentlich alle Beteiligten in einem Raum versammelt, um gemeinsam das Eventstorming-board zu entwickeln. Sie beginnen damit, an einer Wand sämtliche Events, die auftreten können, auf orange Sticky Notes zu notieren. Danach folgt die Vervollständigung der Pfade, wie in Abbildung 4.5 dargestellt. Es handelt sich dabei um einen iterativen Prozess. Durch die Kommunikation aller, werden neue Pfade entdeckt und alte überarbeitet. Hierbei entsteht auch die Ubiquitous Language. Dies war im vorliegenden Projekt nicht möglich, da es sich um eine Ein Personen Arbeit handelt. Trotzdem wurde versucht, gedanklich alle Rollen auszufüllen - das Ergebnis ist in Abbildung 4.6 dargestellt. Es handelt sich dabei um die Darstellung des Geschäftsprozesses auf Design- und nicht auf Implementierungsebene. Das bedeutet, es wird der Geschäftsprozess modelliert, nicht der Ablauf im Code, auch wenn sich die Abläufe an vielen Stellen gleichen.

Eigentlich verläuft beim Eventstorming auf der horizontalen Achse die Zeit und die Prozesse werden chronologisch modelliert. Alles was untereinander steht, verläuft parallel. Sich an diese Konvention zu halten war in Abbildung 4.6 aus Platzgründen nicht möglich. Daher wird eine andere Vorgehensweise gewählt: In der oberen Zeile ist der "Happy Path" dargestellt - der Standardablauf beim Bestellen eines Produktes. In der vertikalen Anordnung werden nicht

die parallelen Prozesse dargestellt, sondern es erfolgt eine Anordnung nach Zuständigkeit geordnet und zusammengefasst. Dies hat den Vorteil, dass dadurch bereits thematische Grenzen sichtbar sind. Anhand dieser lassen sich die Bounded Contexts erkennen, die dazu dienen können, die Grenzen der späteren Microservices zu ziehen. Es gibt noch eine weitere Abweichung zum Vorgehen, wie es in Abbildung 4.5 dargestellt ist. Zwischen den blauen Commands und den orangefarbenen Events soll in einem ersten Schritt ein hellrosafarbenes System eingefügt werden. Dieses wird, sofern das System unter der Kontrolle des Entwicklers liegt - was im vorliegenden Fall für alle Systeme außer PayPal gilt - in einem weiteren Schritt zu einem Aggregate umgeformt und durch einen hellgelben Sticky Note dargestellt. Dies wurde in Abbildung 4.6 bereits getan und zeigt direkt einen weiteren Vorteil von Eventstorming. Es lassen sich nicht nur die Grenzen der Microservices daraus ableiten, sondern auch die Aggregates, in denen in der Implementierung die Geschäftslogik stattfindet. Genaueres dazu in Kapitel 5. Auch die Domainevents, die in der Implementierung durch die Aggregates erzeugt werden und dem Speichern des aktuellen Zustands mit Hilfe von Event sourcing dienen, sind auf dem Eventstorming-Board über die orangefarbenen Sticky Notes erkennbar. Die Bedeutung eines grünen Sticky Notes ist die eines Read Models, welches sämtliche Informationen für den Nutzer bietet, damit dieser eine Entscheidung treffen kann, etwas zu tun - also ein Command abzusetzen. Ein Read Model ist daher im Falle des vorliegenden Onlineshops eine View Komponente im Frontend. Sie sind nicht in allen Pfaden dargestellt, da sie im späteren Frontend über mehrere Wege erreichbar sein werden. So wird der Zugang zum Warenkorb über eine Navigationbar und eine Sidebar möglich sein.

Abbildung 4.6: Eventstorming Board

4.7 Systemarchitektur

Für den vorliegenden Fall sind zwei grundlegende Systemarchitekturen denkbar. Abbildung 4.7 zeigt die erste Variante. Die Microservices werden von einem Cloudanbieter wie Amazon Web Services, IBM Cloud, Microsoft Azure, usw. gehostet. Der zweite Ansatz wird in Abbildung 4.8 dargestellt. Die Microservices werden auf einem lokalen Server deployed. Der Zugriff des Clients über das Internet ist in beiden Varianten identisch. Es wurde sich dafür entschieden, in einem ersten Schritt das Deployment auf einem lokalen Server, bzw. dem Computer des Autors zu realisieren. Eine Migration in die Cloud ist, nachdem dies erfolgreich war, zu einem späteren Zeitpunkt immer noch möglich.

Abbildung 4.7: Deployment in der Cloud

Abbildung 4.8: Deployment auf einem lokalen Server

4.8 Aufbau des Systems

Abbildung 4.9 zeigt alle Microservices und den Aufbau der Kommunikation zwischen diesen.

Abbildung 4.9: Überblick Services

4.8.1 Die Aufteilung der Microservices

Wie die Microservices geschnitten werden können, lässt sich aus dem Eventstormingboard (Abbildung 4.6) ablesen. Beim Eventstorming handelt es sich um die Modellierung auf Designebene. Abbildung 4.9 zeigt dagegen die Services, wie sie in der tatsächlichen Implementierung vorliegen. Es ist erkennbar, dass für jeden Bounded Context, wie z.B. die Produktverwaltung, der Warenkorb oder die Bestellung ein Microservice erstellt wird. Zudem wird CQRS, wie in Abschnitt 4.5 erläutert, eingesetzt. Beim Payment- und Orderservice existieren verschiedene Read- und Write-Modelle, die jedoch im gleichen Container laufen. Im Gegensatz dazu wurden beim Product- und Cartservice die Read- und Write-Seite nicht nur auf Modellebene getrennt, sie laufen auch in unterschiedlichen Microservices, was es ermöglicht diese unabhängig voneinander zu skalieren. Der Gedanke dahinter ist, dass auf Produkte und den Warenkorb viel häufiger zugegriffen werden wird, als auf Funktionalitäten, die die Bestellung oder Bezahlung betreffen. Zudem wird es, insbesondere bei den Produkten, deutlich mehr Query- als Commandzugriffe geben. Jeder Besucher hat die Möglichkeit Produkte abzurufen, was über den ProductView_Service geschieht. Commands hingegen werden nur vom Administrator ausgelöst, falls z.B. der Preis geändert werden soll - dies geschieht deutlich seltener. Daher ist die Möglichkeit zur separaten Skalierung bei diesen Services wohl sinnvoll. Der Userservice wird, ähnlich wie der Payment- und Orderservice weniger genutzt werden. Es würde daher reichen, nur einen Userservice mit verschiedenen Command und Query Models zu entwerfen und diesen zu skalieren. Das Aufteilen der Lese- und Schreibseite in separate Microservices ist wahrscheinlich zu viel des Guten. Diese Aufteilung findet sich in der aktuellen Implementierung trotzdem. Das liegt daran, dass der Autor dieser Zeilen - wohl im CQRS-Fieber - wild darauf los implementiert und erst danach angefangen hat, zu denken...

4.8.2 Die Kommunikation Frontend zu Backend

Die Applikation kann in die beiden Teile Frontend und Backend aufgeteilt werden. Das Frontend kommuniziert mit dem Backend über eine REST Schnittstelle. Für den Zugriff auf das Backend wurde das Gateway Pattern verwendet, welches aus Sichtpunkt des Frontends "Ein Objekt [ist], das[s] den Zugriff auf ein externes System oder eine externe Ressource kapselt" [FEF03]. Dadurch wird einerseits die konkrete Implementierung des Backends abstrahiert und gekapselt sowie die Kommunikation vereinfacht, da es nur eine Schnittstelle gibt. Hätte jeder Microservice eine separate Schnittstelle, wären es insgesamt acht Stück, was unübersichtlich werden kann - insbesondere, wenn die Applikation weiter wächst. Die Verwendung des Gateway Patterns dient zusätzlich der Sicherheit, bzw. vereinfacht die Handhabung derer. Es ist der einzige Punkt, über den auf das Backend zugegriffen werden kann. Daher muss nur dieser

eine Punkt abgesichert werden. Beim Gateway handelt es sich, wie bei den anderen Microservices, um eine Spring Boot Anwendung. Diese wurde mit dem Spring Security Framework erweitert, welches die Authentifizierung und Autorisierung übernimmt. Des Weiteren wird im Gateway über den Security Context die aktuelle Benutzer Identifikation abgefragt und diese mit samt der ursprünglichen Anfrage an den jeweils zuständigen Microservice weiter geleitet, der sich über diese Sicherheitsthemen keine Gedanken mehr machen muss.

4.8.3 Die Kommunikation im Backend

Ab dem Gateway findet die Kommunikation messagebasiert über Queues statt. Dabei werden Commands oder Domain Events - bekannt aus dem Eventstormingboard - über die Queues versendet. Es existieren dabei drei verschiedene Kommunikationsmechanismen, welche durch die Farben Blau, Gelb und Grün in Abbildung 4.9 erkenntlich gemacht werden.

Wenn eine Antwort erwartet wird, findet die Kommunikation über die blauen Queues zwischen Gateway und dem für die Anfrage zuständigen Microservices statt. Es handelt sich also nach CQRS um die Querys. Diese werden vom Gateway aus über Remote Procedure Calls (RPC) auf dem jeweiligen Microservice ausgeführt. Auch Commands werden über diese Queues verbreitet. Diese besitzen, wie schon im Abschnitt 4.5 über CQRS erläutert wurde, keinen Rückgabewert, es wird jedoch vom Service eine Rückgabe gesendet, die Informationen darüber beinhaltet, ob das Command erfolgreich war oder ein Fehler aufgetreten ist. Eine genauere Erläuterung dieses Mechanismus erfolgt in Kapitel 5 Implementierung.

Die gelben Queues dienen dazu, Informationen über einen geänderten Zustand zu verbreiten. So gibt es zu jeder Entity einen Service, der als Single Source of Truth fungiert. Der Produkt Service übernimmt diese Aufgabe zum Beispiel hinsichtlich der Produkte. Da jeder Service seine eigene Datenbank besitzt und auch andere Services mit Produkten arbeiten, findet eine Duplizierung der Daten statt. Ändert der Administrator nun den Titel eines Produktes im Produktservice, so müssen die Microservices, die ebenfalls mit diesen Objekten arbeiten, darüber informiert werden. Dies geschieht über das Publisher Subscriber Pattern [Gam+11]. Der Produktservice verbreitet Änderungen an einem Produkt über einen Fanout Exchange ohne zu wissen, welche anderen Services sich bei diesem Exchange registriert haben. An Änderungen interessierte Services binden ihre Queue an diesen Exchange und werden entsprechend benachrichtigt. Dies hat den Vorteil einer losen Kopplung, was der Nichtfunktionalen Anforderung der Erweiterbarkeit zugute kommt und die Unabhängigkeit der Microservices stärkt.

Über die grünen Queues werden ebenfalls Informationen zwischen den Microservices ausgetauscht. Sie funktionieren nach dem gleichen Prinzip wie die gelben Queues mit dem einzigen Unterschied, dass es beim aktuellen Stand der

Implementierung nur je einen Microservice gibt, der sich für das veröffentlichte Event interessiert. So benachrichtigt derzeit der Paymentsservice den Produktservice, sobald eine Bestellung erfolgreich bezahlt und somit abgeschlossen ist, damit dieser das Inventar entsprechend reduziert. Der Cartservice wird ebenfalls benachrichtigt, da nach einer erfolgreichen Bestellung der Warenkorb des Nutzers geleert werden muss. Dies wird derzeit durch Direkt Exchanges realisiert, da es nur einen Empfänger der Nachrichten gibt. Beim Schreiben dieser Zeilen wächst jedoch die Erkenntnis, dass das relativ sinnfrei ist. Es hätte genauso gut auf das Publisher Subscriber Muster gesetzt werden können - ob es einen oder viele Abonnenten gibt, interessiert den Publisher nicht, was dem Zweck dieses Patterns entspricht. Daher "wird dieses Verfahren auch *Fire and Forget* genannt"[Fri22]. Zudem werden die grünen Queues durch Publisher/-Subscriber ersetzt werden müssen, wenn die Applikation durch neue Features erweitert wird und deshalb die Zahl der Interessenten wächst.

Kapitel 5

Implementierung

Nachdem im vorherigen Kapitel der Entwurf gezeigt und diskutiert wurde, wird in diesem Kapitel dargelegt, wie dieser in die konkrete Implementierung überführt wird.

5.1 Ports & Adapter Architektur

In Abschnitt 4.3.1 wurde bereits erläutert, dass beim Aufbau der einzelnen Microservices die Ports & Adapter Architektur zum Einsatz kommt. Der Aufbau ist in Abbildung 4.1 gezeigt. Diese Abbildung ist vereinfacht. Sie stellt den Kern der Applikation als inneres Sechseck dar. Jede Kante dieses Sechseckes steht dabei für einen Port, welcher mit ein oder mehreren aktiven bzw. passiven Adaptern verbunden ist. Dabei kann es natürlich mehr oder weniger als sechs Ports geben. Das Hexagon wurde nur zur Illustration gewählt.

Abbildung 5.1: Kern der Anwendung

Der Kern der Applikation, in dem sich sämtliche Geschäftslogik befindet, ist in drei Schichten aufgeteilt. Diese werden durch die drei Ringe in Abbildung 5.1 dargestellt und in den folgenden Unterkapiteln erörtert. Diese Darstellung wurde aus einer Abbildung von Herberto Graca extrahiert, welche in Unterkapitel 5.1.6 zum besseren Gesamtverständnis gelistet ist.

5.1.1 Application Service

Der Application Service stellt die Use Cases dar, welche in Abschnitt 3.4.1 beschrieben wurden. Für diesen Zweck wird ein Interface definiert, das in Abbildung 5.2 abgebildet ist. Die Methodenparameter wurden aus Platzgründen nicht hinzugefügt. In der realen Implementierung werden die benötigten Commands an die Methode übergeben.

Abbildung 5.2: Interface des `ApplicationService`

Die tatsächliche Implementierung entspricht diesem Interface, welches von den verschiedenen Adaptern referenziert und genutzt wird. Listing 5.1 zeigt die Implementierung des Use Cases, in dem ein Produkt zum Warenkorb hinzugefügt wird.

```
public void addProductToCart(AddProductToCartCommand
    addProductToCartCommand) throws ServiceErrorException {
    boolean success;
    List<CartEvent> tmpEvents;
    do {
        String userId = addProductToCartCommand.getUserId();
        Cart cart = loadCart(userId);
        cart.addProductToCart(addProductToCartCommand);
        List<CartEvent> domainEvents = cart.getDomainEvents()
        tmpEvents = new ArrayList<>(domainEvents);
        success = domainEventService.handleDomainEvents(
            userId, cart.getVersion(), domainEvents);
    } while (!success);
    log.info("Add Product to Cart: '" + tmpEvents + "'");
}
```

Listing 5.1: Use Case: Produkt zum Warenkorb hinzufügen

Anhand des Codes sind die Aufgaben des Application Services erkennbar. Dies beinhaltet, wie zuvor erläutert, die Implementierung des betreffenden Use Cases. Hierfür werden Commands benötigt, die im Eventstormingboard (Abbildung 4.6) erkennbar sind. Zudem lädt der Application Service die für den Use Case benötigten Aggregates sowie Domainservices und orchestriert den Ablauf. Die Erstellung der Aggregates mittels Event sourcing wird in 5.2 Implementierung des Event sourcing gezeigt. Die vom Aggregate erzeugten Domain Events werden mit Hilfe eines Domainservice verarbeitet - also abgespeichert und an interessierte Microservices weiter geleitet. Dies geschieht in der Application Service Schicht und nicht direkt in den Entities, um eine Abhängigkeit zwischen der Infrastruktur und den Entities zu vermeiden, da diese möglichst nur Geschäftslogik enthalten sollen. Die in Listing 5.1 sichtbare do-while Schleife resultiert daraus, dass Aggregates eine transaktionale Grenze bilden. Die genaue Funktion wird in 5.3 Aggregates beschrieben.

Abbildung 5.3 zeigt noch einmal die Funktionsweise des Application Service in Kombination mit Event sourcing.

Abbildung 5.3: Application Service mit Event sourcing nach [Ver13]

5.1.2 Domainservices

Domainservices sind neben Entities die einzigen Objekte, die nach Domain-Driven Design Geschäftslogik enthalten. Sie sollten aber mit Bedacht gewählt werden und wann immer möglich, gilt es, Logik innerhalb der Entities auszuführen, da der Code dadurch semantisch besser angereichert wird. Nur wenn keine passende Entity für die zu erledigende Aufgabe vorhanden ist, sollte die Wahl auf einen Domainservice fallen. Zuvor gilt es jedoch, noch einmal in sich zu gehen und nachzudenken, ob es tatsächlich keine passende Entity gibt, oder ob es daran liegt, dass die Ubiquitous Language noch nicht angereichert genug ist und ein passender Begriff für eine Entity fehlt. Wenn dies nicht der Fall ist, spricht nichts gegen die Verwendung eines Domainservices.

Andere Gründe für die Nutzung eines Domainservices sind, wenn sich die Logik über mehrere Entities erstreckt. Dann kann der Service zur Koordinierung genutzt werden. Des Weiteren können Operationen innerhalb eines Use Case, die keine Manipulation des Zustandes einer Entität erfordern, in Domainservices ausgelagert werden. Solch eine Operation ist die `handleDomainEvents()` Methode, die schon aus dem vorherigen Absatz bekannt ist. Listing 5.2 zeigt die Implementierung.

```
@Transactional
public boolean handleDomainEvents(String userId, long version
    List<CartEvent> domainEvents) {
    if (cartVersionIsUnchanged(userId, version)) {
        appendVersionChangedEvent(userId, domainEvents);
        save(domainEvents);
        publish(domainEvents);
        domainEvents.clear();
        return true;
    }
    return false;
}
```

Listing 5.2: *Verarbeitung der Domain Events*

Diese Funktion wird in jedem Use Case, der Domainevents produziert, benötigt. Im Sinne von DRY (Don't repeat yourself) [Mar08, S. 80] bietet es sich daher an, einen Service zu verwenden. Allgemein ist infrastruktur- oder technologiebezogene Logik oftmals gut in einem Domainservice aufgehoben.

5.1.3 Domain Model

Den zentralen Baustein des Anwendungskerns bildet das Domain Model, welches durch Entities bzw. Aggregates ausgedrückt wird. Möglichst die gesamte Geschäftslogik sollte sich innerhalb dieser Objekte befinden, da dies zu einem besseren Verständnis des Codes führt. Dadurch wird verhindert, dass das Model unter Anämie, also Blutarmut, leidet. Dieser Begriff beschreibt ein Antipattern und wurde von Martin Fowler geprägt [Fow03]. Bei einem anämischen Domänenmodell fungieren die Objekte als reine Datenspeicher, die nur Getter und Setter enthalten und keinerlei Geschäftslogik. Die Logik wird dabei in externe Dienste ausgelagert, die mit den Datencontainern arbeiten. Dadurch wird das Prinzip der Kapselung gebrochen und die Nachvollziehbarkeit leidet. Diese leeren, logikbefreiten Datencontainer verhalten sich auf gewisse Art und Weise als wären sie von Anämie betroffen, "wenn das Blut eines Menschen weniger rote Blutkörperchen oder weniger roten Blutfarbstoff enthält, als das normalerweise der Fall ist"[Con23]. Es fehlen im Gegensatz zum Blut keine Blutkörperchen, sondern die Logik bzw. verständlicher Inhalt.

Listing 5.3 zeigt dies am Beispiel des zuvor bereits verwendeten Anwendungsfalles, dem Hinzufügen eines Produktes zum Warenkorb.

```
public void addProductToCart(AddProductToCartCommand
    addProductToCartCommand) throws ServiceErrorException {
    UUID productId = UUID.fromString(addProductToCartCommand.
        getProductId());
    int count = addProductToCartCommand.getCount();
    if (count < 1) {
        throw new ServiceErrorException("Count must not be
            zero or negative.");
    }
    if (isProductAlreadyInCart(productId)) {
        int oldCount = cartProducts.get(productId).getCount()
        int newCount = oldCount + count;
        ChangeProductCountCommand command = new
            ChangeProductCountCommand(addProductToCartCommand.
                getUserId(), productId, newCount)
        changeProductCount(command);
    } else {
        apply(addProductToCartCommand);
        CartEvent productAddedToCartEvent = EventFactory.
            buildEvent(addProductToCartCommand);
        domainEvents.add(productAddedToCartEvent);
    }
}
```

Listing 5.3: *Logik innerhalb der Cart Entity*

Die Logik ist eng mit den benötigten Daten verknüpft, da sie direkt in der Cart Entity ausgeführt wird. Eine kurze Erläuterung des Codes:

Die Methode startet mit einer Validierung. Falls eine ungültige Anzahl angegeben ist, wird eine Exception geworfen. Danach wird überprüft, ob sich das Produkt bereits im Warenkorb befindet. Falls ja, wird die Anzahl entsprechend angepasst. Falls nein, wird es neu zum Warenkorb hinzugefügt. In diesem Fall ist auch zu Erkennen, wie das entsprechende Domainevent über eine Factory [Gam+11] erzeugt wird. Dieses wird im Anschluss über den Handler, der in Abschnitt 5.1.2 Domainservices gezeigt wurde, weiter verarbeitet.

5.1.4 Ports & Adapter

Nach dem Kern der Applikation wird das äußere Hexagon (Abb. 4.3.1) beleuchtet, in dem sich die aktiven und passiven Adapter befinden

Passive Adapter

Die Kommunikation mit der Infrastruktur, wie Datenbankzugriff oder Messaging-Mechanismus, findet über passive Adapter statt. Da der Kern der Anwendung bei der Ports & Adapter Architektur von der Infrastruktur entkoppelt werden soll, werden innerhalb diesen nur Interfaces referenziert. Diese sind in Abbildung 5.4 dargestellt.

Abbildung 5.4: *Abstraktion der Infrastruktur*

Die tatsächliche Implementierung erfolgt in der äußeren Schicht. So ist es möglich, von der Kommunikation über Messages zu einer auf Http basierten zu wechseln, ohne dabei den Code innerhalb des Kerns ändern zu müssen. Listing 5.4 zeigt die konkrete Implementierung des Versands von Domainevents via RabbitMQ.

```

@Override
public void send(CartEvent event) {
    log.info("Send CartEvent: '" + event + "'");
    rabbitTemplate.setExchange("cart");
    rabbitTemplate.convertAndSend(objectMapper.writeValueAsString(event), m -> {
        m.getMessageProperties().setDeliveryMode(
            MessageDeliveryMode.PERSISTENT);
        return m;
    });
}

```

Listing 5.4: *Versand eines CartEvents*

Der cart-Exchange ist dabei vom Typ Fanout Exchange. Dies entspricht dem in Kapitel 4.8 beschriebenen Publisher-Subscriber Pattern, über das alle Services informiert werden, dass eine Änderung stattgefunden hat.

Aktive Adapter

Die zweite Art von Adaptern sind aktive Adapter, welche Commands entgegennehmen, um damit den Kern der Applikation zu steuern. Diagramm 5.5 zeigt die Struktur eines Solchen.

<i>CartConsumer</i>
- CartApplicationService
- ObjectMapper
+ handleMessage()
- addProductToCart()
- removeProductFromCart()
- changeProductCount()
- clearCart()

Abbildung 5.5: *CartConsumer - Aktiver Adapter*

Seine Aufgabe ist es, die Nachrichten, die via RabbitMQ beim Cart Microservice ankommen, in ein für den Kern passendes Format zu übersetzen und dieses auszuführen. Hierfür besitzt er eine Abhängigkeit zum vom Application Service angebotenen Interface, welches in Abbildung 5.2 dargestellt ist. Auf die Implementierung wird an dieser Stelle nicht eingegangen. Sie wird im Abschnitt 5.6.2 gezeigt. Somit lassen sich problemlos neue Clients hinzufügen, ohne die Logik ändern zu müssen.

5.1.5 Ordnerstruktur

Abbildung 5.6 zeigt anhand der Ordnerstruktur des Cart Services, wie die Struktur der Ports & Adapter Architektur innerhalb eines Microservices Ausdruck findet.

Abbildung 5.6: Ordnerstruktur

5.1.6 Gesamtdarstellung Architektur

Zum Ende des Abschnittes über die Architektur noch eine zusammenfassende Abbildung. Diese stammt aus der durchaus lesenswerten Artikelreihe *The Software Architecture Chronicles* von Herberto Graca.¹

Abbildung 5.7: Gesamtüberblick Architektur nach [Her17]

¹<https://herbertograca.com/2017/07/03/the-software-architecture-chronicles/>

5.2 Implementierung des Event sourcing

Wie bereits im Kapitel 4.4 erörtert, wird in der vorliegenden Arbeit eine Alternative zur Zustandsspeicherung mittels CRUD verfolgt - das Event sourcing. Die Implementierung dessen ist Gegenstand der folgenden Abschnitte.

5.2.1 Eventdesign

Zunächst wird der Entwurf der Events diskutiert. Eine erste Version beinhaltete eine abstrakte Oberklasse mit den für ein Event typischen Feldern, welche durch ererbende Subklassen erweitert wurde. Abbildung 5.8 zeigt diese Variante.

Abbildung 5.8: Events für Cart Entity - Vererbung

Es ist zu erkennen, dass sich die ererbenden Events nur anhand ihres Klassennamens unterscheiden. Dementsprechend zeigte ein Blick in das Datenbankschema, welches durch den Objekt-relationalen Mapper Hibernate automatisch erzeugt wurde, dass neben den Attribut Spalten nur eine zusätzliche Spalte erzeugt wurde, die den Eventnamen enthielt. Der entscheidende Nachteil dieser Variante zeigt sich jedoch in den Auswirkungen auf das Messaging, genauer gesagt bei der Deserialisierung. Es gibt keine Möglichkeit zu erkennen, um welche Art von Event es sich handelt, wenn mehrere Eventtypen über die gleiche Queue verschickt werden. Die Lösung hätte darin bestanden, für jeden Eventtyp eine eigene Queue anzulegen. Dies wäre bei der Anzahl an verschiedenen Events schnell sehr unübersichtlich geworden. Auch haben bei Vererbung manche Serialisierungs- und Deserialisierungs-Bibliotheken Schwierigkeiten, den richtigen Subtyp zu erkennen und zu erstellen. Daher fiel die Entscheidung auf ein anderes Design, welches in Abbildung 5.9 zu sehen ist.

Abbildung 5.9: Event für Cart Entity - Feld mit Typ

Der Aufbau ist relativ ähnlich. Allerdings gibt es in dieser Variante nur eine Eventklasse je Entity. Die Unterscheidung, um welchen Typ von Event es sich handelt, erfolgt mit einem Feld, das den Typ als String enthält. Dieses Design erfordert zwar etwas größere Aufmerksamkeit, da die Typsicherheit geringfügig darunter leidet, dies hält sich jedoch in Grenzen und wird dadurch ausgeglichen, dass es die Erweiterbarkeit vereinfacht. Bei einer Erweiterung, die ein neues Event erfordert, genügt es, einen neuen String für den Eventtyp zu definieren. Im Gegensatz zu dem Ansatz mit Vererbung ist es nicht notwendig, eine neue Klasse samt zugehöriger Queue zu erstellen.

Wichtig ist das Attribut *occuredOn*. In diesem wird bei Erzeugung des Events die aktuelle Zeit festgehalten. Diese wird benötigt, da das Replay der Events um eine Entity zu erstellen in chronologischer Reihenfolge stattfinden muss. Das Feld *payload* enthält das zum Event zugehörige Command. Es wird als String im JSON-Format serialisiert. Listing 5.5 zeigt das serialisierte AddProductToCart-Command.

```
{
  "productId": "f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479",
  "count": 5
}
```

Listing 5.5: Serialisiertes AddProductToCart Command

Es wäre denkbar gewesen, die Payload nicht zu serialisieren, sondern explizit Felder wie *productId* oder *count* zum Event hinzuzufügen. Dies hätte allerdings erneut den Nachteil mit sich gebracht, dass mehrere Eventklassen - für jedes Command eine - benötigt werden und ein Mechanismus existieren muss, diese zu unterscheiden. Daher wurde die Lösung aus Abbildung 5.9 gewählt, die es ermöglicht, alle Commands mit einer Klasse abzudecken.

5.2.2 Eventstore

Beim Eventstore handelt es sich um ein Append-only Log. Dies kann mit einer SQL oder No-SQL Datenbank realisiert werden. Im vorliegenden Projekt wurde sich für eine relationale Datenbank entschieden. Der ausschlaggebende Punkt war lediglich, dass die Erfahrung damit größer ist. Das Repository-Interface wurde bereits in Abbildung 5.4 gezeigt.

Es existieren nur zwei Methoden: Eine, um ein Event zu speichern und die Zweite, um den Eventstream in chronologischer Reihenfolge zu laden. Daher stellt es kein Problem dar, dass es keine expliziten Felder für den Inhalt der Commands gibt, sondern diese als serialisierter String vorliegen, wie im vorherigen Kapitel erläutert. Für die SQL-Abfrage wird nur die *userId* sowie *occuredOn* benötigt. Diese beiden Felder existieren im Event und sind somit für die SQL-Abfrage als Spalte vorhanden.

Erstellen einer Projektion

In Abschnitt 5.1.1 Application Service ist in Listing 5.1 zu sehen, wie ein Use Case auf einer Entity ausgeführt wird. Bevor das möglich ist, muss die Entity daher erst erzeugt werden, was innerhalb loadCart()-Methode geschieht - dort wird eine Projektion erzeugt. Listing 5.6 zeigt die Implementierung dieser Methode.

```
private Cart loadCart(String userId) {
    List<CartEvent> eventStream = loadEventStream(userId);
    return new Cart(eventStream);
}

private List<CartEvent> loadEventStream(String userId) {
    return cartEventStore.findByIdOrderByOccurredOnAsc(
        UUID.fromString(userId));
}
```

Listing 5.6: Erstellen des Warenkorbbes

Es wird der Eventstream aus dem Eventstore geladen. Das Cart Objekt besitzt nur einen Konstruktor, der den Eventstream als Parameter akzeptiert. Diese Implementierung ist in Listing 5.7 zu sehen.

```
public Cart(List<CartEvent> eventStream) {
    eventStream.forEach(this::mutate);
}

private void mutate(CartEvent event) {
    try {
        switch (event.getType()) {
            case PRODUCT_ADDED_TO_CART ->
                applyProductAddedToCart(event);
            case PRODUCT_REMOVED_FROM_CART ->
                applyProductRemovedFromCart(event);
            case PRODUCT_COUNT_CHANGED ->
                applyProductCountChanged(event);
            case CART_CLEARED -> applyCartCleared();
            case VERSION_INCREASED -> applyVersionIncreased()
            default -> log.error("Unknown CartEvent: '" +
                event + "'");
        }
    } catch (JsonProcessingException e) {
        log.error("Invalid CartEvent: " + e);
    } catch (ServiceErrorException e) {
        log.error("Error while creating cart", e);
    }
}

private void applyProductAddedToCart(CartEvent event) throws
    JsonProcessingException {
    AddProductToCartCommand addProductToCartCommand =
        objectMapper.readValue(event.getPayload(),
            AddProductToCartCommand.class);
    apply(addProductToCartCommand);
}

private void apply(AddProductToCartCommand
    addProductToCartCommand) {
    UUID productId = UUID.fromString(addProductToCartCommand.
        getProductId());
    CartProduct cartProduct = new CartProduct(productId,
        addProductToCartCommand.getCount());
    this.cartProducts.put(productId, cartProduct);
}
```

Listing 5.7: Konstruktor des Warenkorb

Es wird durch den Eventstream iteriert und jedes Event in der Reihenfolge seines Zeitstempels verarbeitet. In der mutate()-Methode wird der Eventtyp begutachtet und anhand dessen die passende apply()-Methode ausgewählt. Diese extrahiert aus dem Event das Command und wendet es auf das aktuelle Objekt an. Abbildung 5.10 zeigt noch einmal zusammengefasst das Thema Event sourcing.

Abbildung 5.10: Event sourcing Überblick nach [Ver13]

5.3 Aggregates

Aggregates sind ein zentraler Baustein des taktischen Entwurfs im Domain-Driven Design. Wenn bisher die Rede von Entities war, handelte es sich genau genommen häufig um Aggregates. Bevor der Begriff des Aggregates genauer beleuchtet wird, werden zuerst die beiden Bausteine, aus denen es bestehen kann, erläutert: Entities und Value Objects.

5.3.1 Entities

Entities sind Objekte, die eine eindeutige Identität besitzen, welche über ihre Lebensdauer unveränderlich ist. Meist handelt es sich um eine Form von Id. Im vorliegenden Projekt wurden hierfür UUIDs verwendet. Anhand dieser können sie identifiziert und von anderen Entities unterschieden werden. Selbst wenn die Werte von zwei Entities identisch sind, handelt es sich nicht um das selbe Objekt, da sie verschiedene Ids besitzen.

5.3.2 Value Objects

Value Objects sind das Gegenteil von Entities. Sie besitzen keine Identität, sondern sind Container, die bestimmte Werte enthalten. Zudem sind sie unveränderlich. Im Falle von Value Objects gilt, dass sie das Selbe sind, sobald zwei

Value Objects in ihren Werten überein stimmen. Value Objects helfen dabei, Validierungsaufgaben zu übernehmen, um so Aggregates vor invaliden Zuständen zu schützen. Abbildung 5.11 zeigt einige Value Objects, die in diesem Projekt zum Einsatz kommen.

Abbildung 5.11: *Value Objects*

So wird das Money Pattern verwendet, um Rundungsfehler bei Fließkommazahlen zu vermeiden. Dieses Pattern sorgt des Weiteren auch dafür, dass verschiedene Währungen nicht miteinander verrechnet werden [FEF03]. Dadurch dass Geldbeträge durch die Money Klasse als Value Object ausgedrückt werden, können diese Validierungsaufgaben übernehmen. Listing 5.8 zeigt die Validierung über den Konstruktor.

```
@JsonCreator
public Money(@JsonProperty("amount") double amount,
    @JsonProperty("currency") Currency currency) {
    if (amount < 0 || currency == null) {
        throw new IllegalArgumentException();
    }
    this.amount = Math.round(amount * 100);
    this.currency = currency;
}
```

Listing 5.8: *Erstellen des Money Objektes*

Es wurde festgelegt, dass Beträge größer null sein müssen. Ob dies sinnvoll ist, sei dahin gestellt - in der aktuellen Implementierung gibt es zumindest keine negativen Beträge. Auch das Vorhandensein der Währung wird überprüft. Ähnliche Validierungen finden in den anderen Value Objects statt. So prüft das E-Mailobjekt über einen Regex, ob eine valide E-Mail-Adresse angegeben ist und eine Quantity darf ebenfalls nicht negativ sein.

5.3.3 Aggregates als transaktionale Grenze

Aggregates sind eine Zusammenstellung aus Value Objects und Entities. Sie können aus mehreren dieser Objekte bestehen. Bei der Modellierung gilt es, eine gesunde Größe zu finden - auch hier kann das Eventstormingboard gute Anhaltspunkte geben. Jedes Aggregate besitzt eine Wurzel Entity, bekannt als Aggregate Root. Nur darüber dürfen die einzelnen Entities und Value Objects des Aggregates angesprochen werden. Die Aggregate Root kapselt also das Aggregate gegenüber dem Zugriff nach außen. Dadurch wird die Konsistenz der Daten im Inneren gewährleistet. Daraus resultiert, dass ein Aggregate eine transaktionale Grenze darstellt. Jede Änderung des Aggregates muss in einer einzelnen Transaktion durchgeführt werden, damit die Integrität der Daten gewährleistet werden kann und es nicht zu illegalen Zuständen innerhalb des Systems kommt. Dies erklärt die do-while Schleife in Abschnitt 5.1.1 Application Service zu Beginn dieses Kapitels. Zum besseren Verständnis wird hier noch einmal das Listing aufgeführt

```
public void addProductToCart(AddProductToCartCommand
    addProductToCartCommand) throws ServiceErrorException {
    boolean success;
    List<CartEvent> tmpEvents;
    do {
        String userId = addProductToCartCommand.getUserId();
        Cart cart = loadCart(userId);
        cart.addProductToCart(addProductToCartCommand);
        List<CartEvent> domainEvents = cart.getDomainEvents();
        tmpEvents = new ArrayList<>(domainEvents);
        success = domainEventService.handleDomainEvents(
            userId, cart.getVersion(), domainEvents);
    } while (!success);
    log.info("Add Product to Cart: '" + tmpEvents + "'");
}
```

Listing 5.9: Use Case im Application Service: Produkt zum Warenkorb hinzufügen

```
@Transactional
public boolean handleDomainEvents(String userId, long version
    List<CartEvent> domainEvents) {
    if (cartVersionIsUnchanged(userId, version)) {
        appendVersionChangedEvent(userId, domainEvents);
        save(domainEvents);
        publish(domainEvents);
        domainEvents.clear();
        return true;
    }
    return false;
}
```

Listing 5.10: *Verarbeitung der Domain Events*

Die `handleDomainEvents()`-Methode aus Listing 5.10 ist mit der `@Transactional` Annotation versehen. Dadurch wird vom Spring Framework sichergestellt, dass entweder alle Datenbanktransaktionen innerhalb der Methode ausgeführt werden oder im Fehlerfall ein Rollback erfolgt. Es ist trotzdem möglich, dass die transaktionale Grenze des Aggregates verletzt wird, wenn mehrere Threads zum Einsatz kommen.

So könnte folgender Fall auftreten: Thread A lädt eine Projektion des Warenkorbs, Thread B ebenfalls. Nun führt Thread B eine Operation auf dem Warenkorb aus und speichert das daraus resultierende Domain Event ab. Ab diesem Zeitpunkt besitzt Thread A eine falsche Version des Warenkorbes. Führt nun Thread A ebenfalls eine Operation auf dem Warenkorb aus, so tut er dies auf einer falschen Datenlage, ohne es zu wissen. Thread A speichert nach verrichteter Arbeit ebenfalls das Domainevent und der Warenkorb befindet sich in einem inkonsistenten Zustand.

Um dies zu vermeiden, gibt es zwei grundlegende Strategien: Optimistic und Pessimistic Locking [Med22]. Das Optimistic Locking wird eingesetzt, wenn davon auszugehen ist, dass Konflikte selten auftreten. Das Pessimistic Locking kommt dementsprechend bei hoher Konflikt Wahrscheinlichkeit zum Einsatz. Im vorliegenden Projekt ist davon auszugehen, dass es selten zu Konflikten kommt. Es ist unwahrscheinlich, dass mehrere Threads den gleichen Warenkorb oder die gleiche Bestellung bearbeiten. Deshalb wird Optimistic Locking verwendet, das im Gegensatz zum Pessimistic Locking nicht auf Datenbankebene sperrt, sondern bei dem die Aggregates mit einer Versionsnummer versehen werden. Nach jeder Operation, die das Aggregate verändert, wird die Version erhöht, indem ein `VersionIncreased`-Event zu den Domainevents hinzugefügt und gespeichert wird. Dies ist in Listing 5.10 durch die `appendVersionChangedEvent()`-Methode erkennbar. Zudem überprüft die `handleDomainEvents()`-Methode, ob sich die Versionsnummer geändert hat. Falls ja, hat ein anderer Thread in der

Zwischenzeit den Warenkorb verändert. Die Operation wird abgebrochen und mit einer neuen Projektion, welche die aktuelle Version des Einkaufswagens abbildet, wiederholt.

5.4 Das CAP Theorem und Eventual Consistency

Im vorherigen Abschnitt 5.3 wurden Aggregates und ihre Eigenschaft als transaktionale Grenze besprochen. Die Garantie zur Einhaltung dieser transaktionalen Grenze ist innerhalb eines Microservices vergleichsweise einfach zu gewährleisten. Die Komplexität steigt, wenn die Konsistenz der Daten über Microservice Grenzen hinweg erhalten bleiben soll. Das ist mit technisch aufwändigeren Mitteln wie Sagas möglich. Diese werden hier nicht erläutert, aber weitere Informationen lassen sich in [Ver13, S. 153] finden.

Der typische Fall in einem Onlineshop, bei dem die Konsistenz über mehrere Knoten hinweg garantiert werden soll, betrifft die Produktanzahl im Lager - also das Product Aggregate. Im vorliegenden Beispiel prüft der Paymentsservice kurz bevor die Zahlung ausgeführt wird, ob noch ausreichend Produkte im Lager vorhanden sind. Hierfür besitzt er eine Kopie der Produkt Datenbank. Die *Single Source of Truth* bezüglich der Produkte ist allerdings der Produktservice. Dieser aktualisiert den Paymentsservice, falls sich Produkteigenschaften, wozu auch verfügbare Anzahl gehört, ändern. Um zu verhindern, dass mehr Produkte verkauft werden, als auf Lager sind, muss, wie bereits erklärt, die Konsistenz über mehrere Knoten hinweg aufrecht erhalten werden. Dies wäre über die erwähnten Sagas realisierbar. Allerdings würde darunter die Fehlertoleranz des Gesamtsystems leiden. Der Paymentsservice könnte nicht mehr unabhängig vom Produktservice zu arbeiten, da beide eng miteinander gekoppelt wären. Der Grund hierfür liegt im CAP-Theorem.

5.4.1 Das CAP-Theorem

Das CAP-Theorem beschreibt ein Dreieck, welches in Abbildung 5.12 dargestellt ist. Dabei können immer nur zwei Ecken auf Kosten der Dritten realisiert werden. Es ist nicht möglich, alle drei Eigenschaften gleichzeitig zu erreichen [New15, 232ff.].

Sobald ein System aufgeteilt wird, was der Definition eines verteilten Systems nun einmal entspricht, besteht nur noch die Wahl zwischen Fehlertoleranz oder Verfügbarkeit [Dow20].

5.4.2 Eventual Consistency

Um auf das Beispiel des Produktbestandes zu Beginn dieses Kapitels zurück zu kommen. Entweder es wird eine technisch aufwendige Lösung wie eine Saga

Abbildung 5.12: CAP-Theorem

implementiert oder die Alternative besteht darin, Eventual Consistency [Ver13, S. 364] zu akzeptieren.

Eventual Consistency bedeutet, dass nicht immer garantiert werden kann, dass die Daten des Produkt- und des Paymentservices zu 100% synchron sind. Es kann nur garantiert werden, dass sich das System, wenn es angehalten wird, nach einer gewissen Zeit einpendelt, sobald sich alle Services gegenseitig aktualisiert haben. Daraus folgt, dass es vorkommen wird, dass mehr Produkte verkauft werden, als im Lager vorhanden sind. Im ersten Moment mag das schrecklich klingen. Doch wird mit kühlem Kopf und einer Prise Realität auf die Sache geblickt, zeigt sich, dass Eventual Consistency gar nicht so dramatisch ist und auch im Alltag sehr häufig vor kommt. So werden Überweisungen oder die Bezahlung mit EC-Karte nicht auf die Nanosekunde genau ausgeführt. Sollte das Konto die benötigte Deckung nicht aufweisen, meldet sich die Bank im Nachhinein.

Und so ist auch das Overselling von Produkten kein Weltuntergang. Es ist einfacher mit der Marketingabteilung zu sprechen, wie in so einem Fall mit dem Kunden umgegangen werden soll. Meist reicht eine Entschuldigung via Mail - vielleicht in Kombination mit einem kleinen Gutschein. Im vorliegenden Onlineshop ist zudem eine technische Maßnahme implementiert, die das Overselling zwar nicht ganz ausschließen kann, die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt aber minimiert. So werden nur Produkte angezeigt, von denen mehr als fünf Stück auf Lager sind. Diese Zahl kann je nach Größe und Durchsatz des Onlineshops angepasst werden.

Und sollte doch jemand eine technisch 100% sichere Lösung gegen Overselling verlangen, so muss zuerst geklärt werden, wie der Lagermitarbeiter, der hin und wieder ein Produkt ungefragt mit nach Hause nimmt, dazu gebracht wird, dieses ordnungsgemäß aus dem System zu buchen. Oder wie sichergestellt

wird, dass das letzte vorhandene Produkt niemals herunter fällt und kaputt geht. Solange solche Fälle nicht zu 100% vermieden werden können, bringt eine technisch bis aufs Letzte ausgefeilte Lösung nichts. Die Wahrheit über die tatsächlich vorhandene Produktanzahl liegt nicht in der Software, sondern im real existierenden Lager.²

5.5 Implementierung von CQRS

Auch die Implementierung des CQRS Musters wird anhand des Warenkorbes erörtert. Der theoretische Hintergrund wurde bereits in Abschnitt 4.5 dargelegt. Dabei ist in der Systemübersicht in Abbildung 4.8 ersichtlich, dass im Falle des Warenkorbs (und des Produktservices) nicht nur die Command und die Query Seite jeweils einzelne Modelle besitzen. Die Aufteilung erfolgt auch auf Microservice Ebene.

Modell der Command Seite

Das Warenkorb-Modell der Command Seite ist in Abbildung 5.13 dargestellt.

Abbildung 5.13: Command Model

Es ist auf das Nötigste beschränkt und beinhaltet nur die 1:n Beziehung zwischen Cart und Cartproducts. Ein CartProduct ist rein auf die Verwaltung der ProductId sowie die Anzahl beschränkt. Dies ist ein sehr schlankes Modell, welches jedoch alle Use Cases abdeckt. Sobald Änderungen am Warenkorb auftreten, informiert der Cart Service den CartView Service mit Hilfe der Domainevents darüber.

Modell der Query Seite

Abbildung 5.14 stellt das Modell der Query Seite dar. Es ist reichhaltiger und beinhaltet alle Informationen, die im Frontend von der Warenkorb View benötigt werden. Dieses Modell wird dadurch erzeugt, dass der CartView Service eine Kopie der Produkt Datenbank besitzt und diese mit den Domainevents, die vom Cart Service kommen, verknüpft.

²Auch an dieser Stelle sei auf Greg Youngs Ausführungen zum Thema in seinem Vortrag bei Code on the Beach verwiesen: <https://www.youtube.com/watch?v=JHGkaShoyNs>

Abbildung 5.14: Query Model

CQRS ist derzeit noch nicht in allen Services 100%ig korrekt bzw. performant implementiert. Die Modellebene ist zwar in allen Services bezüglich der Query und Command Seite getrennt, was aus den beiden Klassendiagrammen ?? und 5.14 beispielsweise für den Warenkorb hervor geht. Allerdings sollten auch die dahinter liegenden Technologien getrennt werden. Dies betrifft die Query Seite. Derzeit arbeitet diese, wie die Command Seite auch, mit Event sourcing. Es wäre allerdings viel effektiver, auf der Query Seite eine Datenbank zu nutzen, die nach dem CRUD Muster arbeitet und für jeden benötigten Wert einen Tabelleneintrag besitzt. Dadurch wäre ein Replay der Events nicht mehr notwendig, wenn der Warenkorb abgefragt wird. Ein einfaches `SELECT * FROM table` würde ausreichen, was deutlich performanter ist. Der Autor war während der Implementierung wohl im Event sourcing Tunnel und hat nicht weiter darüber nachgedacht. Event sourcing ist für die Query Seite sehr ineffizient, was gut am Beispiel des Produkt Services zu erkennen ist. Ein einzelnes Produkt abzufragen stellt dabei keine Herausforderung dar, da die Produktevents, dargestellt in Abbildung 5.15, ein Feld mit der Produkt Id besitzen, kann der Eventstream des entsprechenden Produktes geladen, abgespielt und das Produkt retourniert werden.

Abbildung 5.15: Produkt Event

Wie in Abschnitt 5.4.2 erläutert wurde, werden nur Produkte angezeigt, deren

Lagerbestand größer als fünf ist und die zudem den Status *active* besitzen, also nicht gelöscht sind. Eine solche Abfrage hingegen gestaltet sich mit Event-sourcing sehr ineffizient. Zuerst müssen alle Events abgespielt werden, um alle Produkte mitsamt ihrer Werten zu erhalten. Danach folgt das Filtern auf diesem Ergebnis in Abhängigkeit des Lagerbestandes und Status. Hier zeigt sich die Ineffizienz - ein Replay aller Events für jede Abfrage geht sehr zu Lasten der Performance. Daher wurde für den Produkt Service CQRS korrekt implementiert. Die Query Seite nutzt einerseits ein anderes Modell und zudem auch eine andere Datenbank Technologie. Das Prinzip ist in Abbildung 5.16 dargestellt.

Abbildung 5.16: CQRS bei den Produkten

Die Domainevents werden von der Command Seite, die mit Event sourcing arbeitet zur Query Seite über das Publisher Subscriber Pattern weiter geleitet. Dort werden sie in eine relationale Datenbank übersetzt, wodurch für eine Abfrage nur eine SQL-Query notwendig ist. Auch das Filtern nach Verfügbarkeit oder Status ist somit in einer einzelnen Abfrage möglich.

5.6 Die Kommunikation zwischen den Services

Wie bereits beschrieben, findet die Kommunikation innerhalb des Backends messagebasiert statt. Hierfür wird RabbitMQ als Messagebroker verwendet. Der Versand der Nachrichten ist in Listing 5.4 dargestellt. Listing 5.11 zeigt den Endpunkt im ProductView Service, der die Domainevents vom Product Service erhält.

Der ProductEventHandler, dargestellt in Listing 5.12 verarbeitet die Nachricht. Dabei handelt es sich um den Mechanismus zur Übersetzung der Domainevents in eine relationale Datenbank, die in Abbildung 5.16 gezeigt wurde.

```
@RabbitListener(queues = "productViewQueue")
@sneakyThrows
public void receiveMessage(String message) {
    log.info("Received message from ProductViewQueue: " +
        message);
    productEventHandler.handle(message);
}
```

Listing 5.11: *Empfang des Domainevents im ProductView Service*

```
@Override
public void handle(String message) {
    try {
        ProductEvent productEvent = objectMapper.readValue(
            message, ProductEvent.class);
        mutate(productEvent);
    } catch (JsonProcessingException e) {
        log.error("Invalid message: '" + message + "'");
    }
}

private void mutate(ProductEvent event) {
    try {
        switch (event.getType()) {
            case PRODUCT_CREATED -> applyProductCreated(event);
            case PRODUCT_TITLE_CHANGED ->
                applyProductTitleChanged(event);
            // other cases
            default -> log.error("Unknown ProductEvent: '" +
                event + "'");
        }
    } catch (JsonProcessingException e) {
        log.error("Invalid Event: " + e);
    }
}

private void applyProductCreated(ProductEvent
    productCreatedEvent) throws JsonProcessingException {
    CreateProductCommand createProductCommand = objectMapper.
        readValue(productCreatedEvent.getPayload(),
            CreateProductCommand.class);
    apply(createProductCommand);
}

private void apply(CreateProductCommand command) {
    Product product = new Product(command);
    productRepository.save(product);
}
```

Listing 5.12: *Weiterverarbeitung des Domainevents*

Die Kommunikation zwischen Gateway und den einzelnen Services ist etwas aufwendiger, da es sich um Remote Procedure Calls handelt. Diese werden durch die blauen Queues in Abbildung 4.8 dargestellt. Bevor deren Ablauf gezeigt wird, folgt ein Blick auf das Design der Messages, welche dabei Verwendung finden.

5.6.1 Message Design

Das Design der Messages ist sehr ähnlich dem der Domainevents, die in Abschnitt 5.2 erörtert wurden. Das Klassendiagramm in Abbildung 5.17 zeigt die Felder.

Abbildung 5.17: CustomMessage

Der String *topic* definiert, welche Art von Anfrage vorliegt. War die Anfrage erfolgreich, so lautet das topic auf dem Hinweg vom Gateway zum CartView Service beispielsweise "getCart". War die Abfrage erfolgreich, so antwortet der CartView Service mit dem gleichen Topic und einem vorangestellten success - also "success getCart". Dies erleichtert das Debuggen und somit die Wartung. Dies ist eine nichtfunktionale Anforderung. Ergänzend hierzu besitzt jede Nachricht eine individuelle CorrelationId. Somit kann sie über Microservice Grenzen hinweg identifizieren werden, was ebenfalls dem Debugging zugutekommt. Bei einer erfolgreichen Anfrage befindet sich der Warenkorb serialisiert als JSON im payload Feld. Trat ein Fehler auf, weil der geforderte Warenkorb z.B. nicht gefunden wurde, wird "Error" als Topic zurück gegeben und das Feld errorMessage enthält eine Nachricht mit dem Grund des Fehlers. Diese kann im Frontend dem Nutzer angezeigt werden, um ihn über die Ursache und eventuelle Lösungen des Fehlers zu informieren.

5.6.2 Implementierung des Endpunktes

Der entsprechende Endpunkt ist in Listing 5.13 dargestellt. Dabei handelt es sich um die Implementierung des aktiven Adapters, dessen Struktur bereits im entsprechenden Kapitel unter Abbildung 5.5 gezeigt wurde.

```
@RabbitListener(queues = {"gatewayCartQueue"})
public CustomMessage handleMessage(CustomMessage
customMessage) {
    log.info("Received message from gatewayCartQueue: " +
        customMessage);
    try {
        switch (customMessage.getTopic()) {
            case CustomMessage.ADD_PRODUCT_TO_CART ->
                addProductToCart(customMessage);
            case CustomMessage.REMOVE_PRODUCT_FROM_CART ->
                removeProductFromCart(customMessage);
            case CustomMessage.CHANGE_PRODUCT_COUNT_CART ->
                changeProductCount(customMessage);
            case CustomMessage.CLEAR_CART -> clearCart(
                customMessage);
            default -> throw new ServiceErrorException("
                Unknown command in message");
        }
    } catch (ServiceErrorException e) {
        log.error("ServiceErrorException", e);
        customMessage.setTopic(CustomMessage.ERROR);
        customMessage.setPayload(null);
        customMessage.setErrorMessage(e.getMessage());
    } catch (JsonProcessingException e) {
        log.error("JsonProcessingException", e);
        customMessage.setTopic(CustomMessage.ERROR);
        customMessage.setPayload(null);
        customMessage.setErrorMessage("Can not serialize.");
    }
    return customMessage;
}

private void changeProductCount(CustomMessage customMessage)
throws JsonProcessingException, ServiceErrorException {
    ChangeProductCountCommand changeProductCountCommand =
        objectMapper.readValue(customMessage.getPayload(),
            ChangeProductCountCommand.class);
    cartApplicationService.changeProductCount(
        changeProductCountCommand);
    customMessage.setTopic(CustomMessage.SUCCESS + " " +
        customMessage.getTopic());
}
```

Listing 5.13: Endpunkt im Cartservice

5.7 Die Bezahlung mit PayPal

Für den Bezahlvorgang wird ein Payment Provider benötigt. Die Wahl fiel hierbei auf PayPal, da dieser Anbieter am weitesten verbreitet ist und eine gute Dokumentation für Entwickler bietet. PayPal wird aktuell im Sandbox Modus verwendet. Die Implementierung ist allerdings identisch zu der mit realem Geld. Es muss hierfür zunächst ein PayPal Developer-Account angelegt werden, über den die Applikation registriert wird. Nach erfolgreichem hinzufügen der Anwendung, wird von PayPal eine *Client Id* und ein *secret* für diese erzeugt. Mit diesen Zugangsdaten kann die PayPal Bibliothek für Spring Boot innerhalb des Payment Services gestartet werden. Um auf Echtgeld umzustellen, ist nur eine entsprechende Anpassung innerhalb des PayPal Developer Accounts nötig. Abbildung 5.18 zeigt den erfolgreichen Bestell- und Bezahlprozess mit PayPal.

Abbildung 5.18: Ablauf der Bezahlung mit PayPal

Sollte ein Nutzer seine Bestellung bezahlen wollen, so werden die Bestelldetails wie der Betrag, aber auch die Lieferadresse an die PayPal API übermittelt. Zudem muss eine *SuccessUrl* und eine *CancelUrl* angegeben werden. PayPal registriert die Bezahlung und erstellt eine *ApprovalUrl*, zu der das Frontend den Nutzer weiter leitet. Dort kann sich dieser einloggen und die Bezahlung bestätigen, woraufhin PayPal an die zuvor angegebene *SuccessUrl* weiter leitet. Die *PayerId* sowie *PaymentId* werden bei der Weiterleitung von PayPal als Query Parameter über die Url übermittelt und vom Frontend ausgelesen. Der Nutzer kann die Bestellung final überprüfen und bestätigen. Tut er das, wird überprüft,

ob die Lagerbestände für die Bestellung ausreichend sind. Falls ja, werden die *PayerId* und *PaymentId* an PayPal geschickt und die Bezahlung ist abgeschlossen. Sollten nicht mehr genug Produkte vorrätig sein, kann der Nutzer die Bestellung noch einmal entsprechend anpassen.

Nach erfolgreicher Bezahlung werden daran interessierte Services benachrichtigt. Der Nutzer wird zur "Bezahlung erfolgreich"-Seite weitergeleitet und mit einem ansprechenden Bild für seinen Einkauf belohnt (Abb. 5.19).

Abbildung 5.19: Bestellung erfolgreich

Sollte der Nutzer die Bezahlung abbrechen, so wird er von PayPal zur *CancelUrl* weitergeleitet, wo psychologischer Druck auf ihn ausgeübt wird (Abb. 5.20).

Abbildung 5.20: Bestellvorgang abgebrochen

5.8 Authentifizierung und Autorisierung

Die Authentifizierung erfolgt über Keycloak, einem Identity und Access Management Tool, welches als eigenständiger Service läuft. Dies hat den Vorteil, dass der Mechanismus nicht selbst implementiert werden muss. Zudem bieten bestehende (Open-Source) Lösungen eine deutlich höhere Sicherheit, als dies bei einer Selbstentwicklung der Fall ist.

5.8.1 Registrierung

Der Ablauf der Registrierung eines neuen Nutzers ist in Abbildung 5.21 zu sehen.

Abbildung 5.21: Ablauf der Registrierung

Das Kommando zur Registrierung erhält der User Service, der in einem ersten Schritt den neuen Nutzer bei Keycloak anmeldet und ihm die Rolle *user* zuteilt. Hierfür wird die Keycloak Bibliothek für Spring Boot verwendet, die es erlaubt, mit der Keycloak API zu kommunizieren. Nachdem der Nutzer in Keycloak mitsamt seinen Zugangsdaten erstellt wurde, werden die restlichen Daten wie

Name, Anschrift, E-Mail usw. im User Service gespeichert. Hierfür wird die von Keycloak generierte *UserId* verwendet, damit diese Id sowohl in Keycloak als auch im User Service den gleichen Nutzer referenziert.

Im vorliegenden Projekt wurde Keycloak erst hinzugefügt, als der User Service bereits implementiert war. Daher wurde die Möglichkeit, dass Keycloak alle zum Nutzer zugehörigen Daten wie Adresse usw. ebenfalls verwalten kann, zu spät entdeckt. Es müsste daher in Zukunft evaluiert werden, ob eine Nutzerverwaltung rein über Keycloak Vorteile bringt.

5.8.2 Login

Abbildung 5.22 zeigt, wie der Login Prozess vonstatten geht.

Abbildung 5.22: Ablauf des Logins

Hierbei werden die Anmeldedaten (E-Mail und Passwort) bei Keycloak gegen einen Access Token getauscht. Es handelt sich hierbei um einen JSON Web Token (JWT). Er enthält Informationen unter anderem zur UserId sowie dessen Rolle und wird nach erfolgreichem Login bei jeder weiteren Anfrage im Authorization Header gesendet, was in Listing 5.14 dargestellt ist.

```
// cartService.js im Frontend
class CartService {

  fetchCart() {
    return axios.get(API_URL, { headers: authHeader() })
  }

  addProductToCart(productId, count) {
    return axios.post(API_URL + '/add', {
      "productId": productId,
      "count": count
    }, { headers: authHeader() })
  }
}
// et cetera...

// authHeader.js
export default function authHeader() {
  const auth = useAuthStore();
  let token = auth.token;
  if (token) {
    return { Authorization: 'Bearer ' + token };
  } else {
    console.error('Unable to generate Authentication Header.
      Token not found.')
    return {};
  }
}
```

Listing 5.14: Anfragen mit Access Token

Das Vue.JS Frontend speichert den Access Token im Pinia Store. Für Anfragen an das Backend wird die Axios Bibliothek verwendet und der Token im Header hinzugefügt.

Im Gateway erfolgt in Kombination mit der Spring Security Bibliothek die Überprüfung, ob der Nutzer die zum Zugriff auf die Ressource benötigte Rolle besitzt. Zudem wird aus dem JWT mit Hilfe des SecurityContext die UserId ausgelesen, wodurch sichergestellt wird, dass Nutzer nur auf die zu ihnen gehörenden Ressourcen zugreifen können.

5.8.3 OAuth 2.0-Flows

Keycloak nutzt, wie bereits im Grundlagenkapitel erwähnt, das Open Authorization 2.0 Protokoll. Dieses definiert verschiedene Flows, mit denen die Login Informationen gegen einen Access Token eingetauscht werden können.

Der in Abbildung 5.22 dargestellte und derzeit verwendete Flow ist der Resource Owner Password Credentials Flow [Autb]. Dieser mag für den derzeitigen Stand, bei dem ein Prototyp entwickelt wird, ausreichend sein. Für eine Anwendung im Produktivsystem wird dieser Flow jedoch nicht empfohlen, da die Anmeldedaten direkt im Client eingegeben werden, was zu Sicherheitsproblemen führen kann - zumal derzeit kein HTTPS verwendet wird.

Für die Zukunft wäre daher ein Wechsel auf einen anderen Flow, wie den Authorization Code Flow sinnvoll [Auta]. Dessen Ablauf ist in Abbildung 5.23 dargestellt.

Abbildung 5.23: *Authentication Code Flow* - Quelle: <https://auth0.com/docs/get-started/authentication-and-authorization-flow/authorization-code-flow>

Der Nutzer wird zur Anmeldung auf die Login Seite von Keycloak weiter geleitet und gibt dort seine Anmeldedaten ein. War die Anmeldung erfolgreich, erfolgt eine Weiterleitung zur ursprünglichen Anwendung, bei der ein Autorisierungscode mitgesendet wird. Dieser Code kann gegen einen Access

Token eingetauscht werden. Diese Variante hat den Vorteil, dass der Login direkt auf der Keycloak Seite stattfindet und der Client keinen Kontakt mit den Anmeldeinformationen hat, was die Sicherheit erhöht, sollte er kompromittiert sein. Danach erfolgt die Kommunikation wie gewohnt.

5.9 Containerisierung und Skalierung

Wie bereits im Grundlagen Kapitel erläutert, kommt für die Containerisierung Docker zum Einsatz. Listing 5.15 zeigt die Dockerfile des Produkt Services. Aus dieser wird das Image erstellt, welches die Grundlage des späteren Containers ist.

```
# Stage 1:
FROM maven:3.8.3-openjdk-17 AS build

WORKDIR /app

COPY pom.xml .
COPY src ./src/

RUN mvn -f pom.xml clean package -DskipTests

# Stage 2:
FROM openjdk:17-alpine

COPY --from=build /app/target/product_Service-0.0.1-SNAPSHOT.jar product_Service.jar

CMD ["java", "-jar", "product_Service.jar"]
```

Listing 5.15: *Dockerfile*

Der zweite Bestandteil für den Container ist neben der Anwendung die Datenbank. Die Instanzen mehrere Images innerhalb eines Containers können über eine Docker Compose Datei gestartet werden. (Listing 5.16)

```
version: '3.7'
services:
  product_service:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile
    environment:
      // environment variables
    volumes:
      - ./:/app
    depends_on:
      - postgresproduct
    networks:
      - productservice
      - onlineshop

  postgresproduct:
    image: postgres:latest
    environment:
      // environment variables
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
    networks:
      - productservice

volumes:
  postgres_data:

networks:
  productservice:
  onlineshop:
    external: true
```

Listing 5.16: *Docker Compose*

Diese Datei beschreibt den Aufbau des gesamten Containers. Es muss dabei beachtet werden, dass sich der Produkt Service im gleichen Netzwerk wie RabbitMQ und die Datenbank befindet. Über Docker Compose ist es möglich, die Services - zumindest manuell - zu skalieren.

Der Konsolenbefehl

```
$ docker compose up --scale product_service=3
```

startet drei Instanzen des Services und eine der Datenbank.

Die Services sind so konzipiert, dass sie beim Start automatisch ihre benötigten Queues erstellen und diese bei RabbitMQ registrieren - eine automatische Konfiguration. Das Load Balancing wird von RabbitMQ in einer grundlegenden Form realisiert. Sobald mehr als eine Empfängerqueue registriert ist, werden die Nachrichten nach dem Round Robin Verfahren verteilt - eine simple Form des Load Balancing. Die Skalierung funktioniert somit, was eine nichtfunktionale Anforderung und einer der Hauptgründe für das Microservice System ist. Eine technisch ausgefeiltere Lösung wäre der Einsatz von Kubernetes. Dieser ist auch begonnen und weiterhin geplant, konnte jedoch aus Zeitgründen nicht mehr vollends implementiert werden. Diese Thematik wird im Ausblick in Abschnitt 7.3.2 weiter erörtert.

Kapitel 6

Tests

Dieses Kapitel behandelt, wie die Applikation getestet werden kann. Softwaretests haben dabei (mindestens) zwei wichtige Aufgaben. Einerseits lässt sich durch sie erkennen und verifizieren, dass das entwickelte System so arbeitet, wie gewollt und somit die gestellten Anforderungen erfüllt. Auf der anderen Seite können sie die Entwicklung unterstützen, falls Test Driven Development eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Tests, die in einer Pyramide in Abbildung 6.1 dargestellt sind.

Abbildung 6.1: Pyramide der verschiedenen Testarten

Quelle: <https://worldofagile.com/blog/agile-test-pyramid/>

Das Fundament bilden Unit Tests. Diese sind schnell ausführbar und fokussieren sich auf das Testen eines einzelnen Bausteins innerhalb der Applikation. Hierfür werden Abhängigkeiten zu anderen Teilsystemen durch Mocks oder Spies ersetzt. Mit Hilfe dieser können Reaktionen von anderen Teilsystemen definiert werden, was es ermöglicht, bestimmte Testfälle zu erstellen. Dadurch sind Unit Tests zügig zu implementieren und können in großer Anzahl genutzt und in kurzer Zeit ausgeführt werden.

Den mittleren Teil der Pyramide decken Komponenten- und Integrationstests ab. Diese adressieren einen größeren Bereich der Applikation, als dies bei Unit Tests der Fall ist. Es wird das korrekte Zusammenspiel über die Grenzen von Klassen hinweg getestet, wobei es sich trotz allem um einen Teilbereich des Systems handelt. Es wird auf den Einsatz von Mocks verzichtet. Dies hat zur Folge, dass das Schreiben solcher Tests einen größeren Aufwand erfordert, da das Erstellen des notwendigen Setups eine gewisse Zeit erfordern kann. Auch sind diese Art von Tests - im Vergleich zu Unit Tests - langsamer in der Ausführung. Daher sollten sie in geringerer Anzahl vorhanden sein.

Die Spitze der Pyramide bilden System- und manuelle Tests. Bei dieser Art von Tests wird das System als gesamte Einheit geprüft. Dies hat zur Folge, dass die Erstellung und Automatisierung solcher Tests sehr aufwendig sein kann. Es muss einerseits, wie bereits beschrieben, das gesamte System mit allen Komponenten in einem ausführbaren Zustand vorhanden sein. Auf der anderen Seite müssen die zu testenden Fälle automatisiert ausgeführt werden sowie ein Abgleich des Soll- und Ist-Zustandes erfolgen. Dies kann - gerade im Kontext von verteilten Systemen - sehr komplex werden. Zudem ist es keine Seltenheit, dass solche Tests mehrere Minuten in der Ausführung benötigen. Daher sollten die Kernfunktionalitäten mit Unit- und Integrationstests abgedeckt werden und Systemtests nur noch das Zusammenspiel der einzelnen Elemente überprüfen. Aufgrund ihrer Komplexität sind sie nur in geringer Anzahl vorhanden und können teilweise nicht - oder nur mit sehr hohem Aufwand - automatisiert werden. In einem solchen Fall kann auf manuelle Tests ausgewichen werden.

In den folgenden Unterkapiteln werden verschiedene Testarten an Beispielen gezeigt.

6.1 Unit Tests

Unit Tests sollen, wie bereits erwähnt, einzelne Elemente der Applikation testen. Hierfür werden Abhängigkeiten zu anderen Teilsystemen mit Mocks ersetzt, durch welche das Verhalten dieser Abhängigkeiten beeinflusst werden kann. Das JUnit-Framework bietet dabei gute Unterstützung für Spring Boot Anwendungen. Listing 6.1 zeigt einen solchen Unit Test. Dabei wird die Funktionalität, welche in Abschnitt 5.3.3 gezeigt wurde, durch den Test überprüft und somit die korrekte Arbeitsweise belegt.

```
@Test
void test_handleDomainEvents_equal_versions_return_true_and_
    domain_events_are_sent() throws JsonProcessingException {

    // given
    UUID userId = UUID.randomUUID();
    CartEventStore cartEventStoreMock = mock(CartEventStore.
        class);
    when(cartEventStoreMock.findByIdOrderByOccurredOnAsc(
        userId)).thenReturn(List.of());
    CartEventProducer cartEventProducerMock = mock(
        CartEventProducer.class);
    domainEventService = new DomainEventService(
        cartEventStoreMock, cartEventProducerMock);
    List<CartEvent> domainEvents = new ArrayList<>();
    AddProductToCartCommand addProductToCartCommand = new
        AddProductToCartCommand(userId.toString(), UUID.
            randomUUID().toString(), 25);
    String payload = objectMapper.writeValueAsString(
        addProductToCartCommand);
    CartEvent cartEvent = new CartEvent(userId, Cart.
        PRODUCT_ADDED_TO_CART, payload);
    domainEvents.add(cartEvent);

    // when
    boolean success = domainEventService.handleDomainEvents(
        String.valueOf(userId), 0L, domainEvents);

    // then
    assertThat(success).isTrue();
    verify(cartEventProducerMock).send(cartEvent);
    verify(cartEventProducerMock, times(2)).send(any(
        CartEvent.class));
    verify(cartEventStoreMock).saveAll(domainEvents);
    assertThat(domainEvents).isEmpty();
}
```

Listing 6.1: *Positiv Test des DomainEventService*

Tests lassen sich in drei Bereiche einteilen, die durch die Verben *given*, *when* und *then* charakterisiert werden können.

Im *given*-Bereich wird der für den Test notwendige Ausgangszustand definiert. Dies beinhaltet, die Mocks zu instanziiieren, sie in die zu testende Klasse zu injecten und deren gewünschtes Verhalten zu definieren. Im *when*-Block wird

die zu testende Methode ausgeführt. Im Anschluss erfolgt im then-Bereich die Auswertung, ob das Ergebnis den Erwartungen entspricht. Es wird die AssertJ-Bibliothek verwendet, da diese der natürlichen Sprache gleicht. Dabei existieren verschiedene Auffassungen, ob der then-Block aus einer oder mehreren Überprüfungen bestehen darf. Im vorliegenden Fall werden mehrere Überprüfungen verwendet, wenn diese thematisch zusammen passen.

Listing 6.1 zeigt den positiven Fall, den *Happy Path*. Oft ist das richtige Verhalten im Fehlerfall wichtig, eventuell sogar das wichtigere. Deshalb müssen die Randfälle ausgiebig getestet werden. Listing 6.2 demonstriert den gleichen Ablauf. In diesem Test wird allerdings simuliert, dass sich der Warenkorb seit dem Erstellen der Projektion verändert hat, wie es in Abschnitt 5.3 Aggregates diskutiert wurde. Das Ausführen von Geschäftslogik darauf führt daher zu inkonsistenten Daten und muss verhindert werden.

```
@Test
void
test_handleDomainEvents_different_versions_return_false_and
domain_events_are_not_sent() {

    // given
    UUID userId = UUID.randomUUID();
    CartEventStore cartEventStoreMock = mock(CartEventStore.
        class);
    List<CartEvent> eventStream = List.of(new CartEvent(
        userId, Cart.VERSION_INCREASED, ""))
    when(cartEventStoreMock.findByIdOrderByOccurredOnAsc(
        userId)).thenReturn(eventStream);
    CartEventProducer cartEventProducerMock = mock(
        CartEventProducer.class);
    domainEventService = new DomainEventService(
        cartEventStoreMock, cartEventProducerMock);

    // when
    boolean success = domainEventService.handleDomainEvents(
        String.valueOf(userId), 0L, List.of());

    // then
    assertThat(success).isFalse();
    verify(cartEventStoreMock, never()) .saveAll(
        anyCollection());
    verifyNoInteractions(cartEventProducerMock);
}
```

Listing 6.2: *Negativ Test des DomainEventService*

Der gezeigte Test überprüft das korrekte Verhalten. Der schematische Aufbau ist derselbe, allerdings unterscheiden sich die beiden Tests deutlich im Inhalt. Lediglich der when-Block ist identisch, da die gleiche Funktion getestet wird. Auch das korrekte Verhalten von Helferklassen lässt sich sehr gut durch Unit Tests abdecken. So wurden im Abschnitt 5.3.2 bereits Value Objects vorgestellt. Unter anderem die E-Mail-Klasse. Ein Vorteil von Value Objects ist, dass diese Validierungen übernehmen. So zeigt Listing 6.3 mit je einem Positiv- sowie Negativ-Test, dass die Validierung von E-Mail Adressen korrekt funktioniert. Dabei kommen parametrisierte Tests zum Einsatz, die es erlauben, mehrere Testfälle in einer Testmethode abzudecken.

```
@ParameterizedTest
@MethodSource("validEmailProvider")
void test_valid_email(String validEmailAddress) {

    // given / when
    Email email = new Email(validEmailAddress);

    // then
    assertThat(email.value()).isEqualTo(validEmailAddress);
}

static Stream<String> validEmailProvider() {
    return Stream.of("valid@example.com", "valid.
        email@example.co.uk", "valid_email123@example.de");
}

@ParameterizedTest
@MethodSource("invalidEmailProvider")
void test_invalid_email(String invalidEmailAddress) {

    // given / when / then
    assertThatThrownBy(() -> new Email(invalidEmailAddress)).
        isInstanceOf(IllegalArgumentException.class);
}

static Stream<String> invalidEmailProvider() {
    return Stream.of("invalidEmail", "invalid@Email", "
        invalid@Email.", "invalidEmail.com");
}
```

Listing 6.3: Test des E-Mail Value Objects

Durch die Parametrisierung können mit zwei Testmethoden sieben Fälle geprüft werden. Es ist erkennbar, dass bei einfachen Tests, die keine große Konfiguration benötigen, die given-, when- und then-Blöcke miteinander verschmelzen

können.

6.2 Integrationstests

Mit Integrationstests werden, wie der Name schon sagt, Tests beschrieben, die mehrere Teilbereiche der Applikation miteinander integrieren. Dabei wird auf die reale Implementierung zurück gegriffen und auf Mocks verzichtet. Listing 6.4 zeigt einen solchen Integrationstest, bei dem die korrekte Zusammenarbeit mit der Datenbank überprüft wird.

```
@DataJpaTest
class CartEventStoreIntTest {
    @Autowired
    private TestEntityManager entityManager;
    @Autowired
    private CartEventStore cartEventStore;
    private UUID userId1;
    private UUID userId2;

    @BeforeEach
    public void setUp() {
        userId1 = UUID.randomUUID();
        userId2 = UUID.randomUUID();
        CartEvent event1 = new CartEvent(userId1, Cart.
            PRODUCT_ADDED_TO_CART, "irrelevantPayload");
        CartEvent event2 = new CartEvent(userId1, Cart.
            PRODUCT_COUNT_CHANGED, "irrelevantPayload");
        CartEvent event3 = new CartEvent(userId2, Cart.
            CART_CLEARED, "irrelevantPayload");
        entityManager.persist(event1);
        entityManager.persist(event2);
        entityManager.persist(event3);
        entityManager.flush();
    }

    @Test
    public void testFindByUserIdOrderByOccurredOnAsc() {
        List<CartEvent> eventsUser1 = cartEventStore.
            findByUserIdOrderByOccurredOnAsc(userId1);
        assertThat(eventsUser1).hasSize(2);
        assertThat(eventsUser1.get(0).getType()).isEqualTo(Cart.
            PRODUCT_ADDED_TO_CART);
        assertThat(eventsUser1.get(1).getType()).isEqualTo(Cart.
            PRODUCT_COUNT_CHANGED);

        List<CartEvent> eventsUser2 = cartEventStore.
            findByUserIdOrderByOccurredOnAsc(userId2);
        assertThat(eventsUser2).hasSize(1);
        assertThat(eventsUser2.get(0).getType()).isEqualTo(Cart.
            CART_CLEARED);
    }
}
```

Listing 6.4: Integrationstest des Eventstores

Es wird getestet, dass der geladene Eventstream die Events in chronologisch korrekter Reihenfolge ordnet, was essentiell für das Muster des Event sourcing ist (vgl. Abschnitt 4.4 Event sourcing). Es ist ersichtlich, dass durch die `@DataJpaTest`-Annotation ermöglicht wird, während des Tests auf die eingebettete H2-Datenbank zuzugreifen. So können Tests geschrieben werden, die näher an der real laufenden Anwendung sind, als dies mit Unit Tests möglich ist.

6.2.1 Testcontainers

Die H2-Datenbank ist eine leichtgewichtige relationale Datenbank, die nur über grundlegende Funktionen verfügt. Daher wird im Produktivsystem eine andere Datenbank wie MySQL oder PostgreSQL verwendet. Der SQL Dialekt kann aus diesem Grund leicht variieren und Tests in Folge dessen ein falsches Ergebnis liefern. Deshalb kann es wichtig sein, Integrationstests so nah als möglich am Produktivsystem auszurichten. Solche Spezialfälle kommen im vorliegenden Projekt nicht vor. Sie traten aber schon bei der Arbeit des Autors auf und so soll hier auf diesen Punkt eingegangen werden. Eine Lösung für dieses Problem ist der Einsatz von Testcontainers - eine Java-Bibliothek, die es ermöglicht, Docker Container in JUnit-Tests zu verwenden, um so beispielsweise eine vollwertige MySQL Datenbank für die Tests zur Verfügung zu haben.

```
@DataJpaTest
@Testcontainers
class CartEventStoreIntTestcontainers {

    @Container
    public static MySQLContainer<?> mysql = new MySQLContainer<>(
        "mysql:5.7")
        .withDatabaseName("database")
        .withUsername("user")
        .withPassword("password");

    @Autowired
    private TestEntityManager entityManager;

    @Autowired
    private CartEventStore cartEventStore;

    private UUID userId1;
    private UUID userId2;

    @DynamicPropertySource
    static void setProperties(DynamicPropertyRegistry registry) {
        registry.add("spring.datasource.url", mysql::getJdbcUrl);
        registry.add("spring.datasource.username", mysql::
            getUsername);
        registry.add("spring.datasource.password", mysql::
            getPassword);
    }

    @BeforeEach
    public void setUp() {
        userId1 = UUID.randomUUID();
        userId2 = UUID.randomUUID();

        // et cetera...
    }
}
```

Listing 6.5: *Integrationstest mit Testcontainers*

Listing 6.5 zeigt inhaltlich den gleichen Test, wie im vorherigen Abschnitt. Darin wird über die Testcontainers Bibliothek ein Docker Container mit einer MySQL Datenbank gestartet. Der Rest des Testes ist identisch.

Es ist nicht nur möglich, Datenbanken zu verwenden. Im vorliegenden Projekt erfolgt ein Großteil der Kommunikation über Nachrichten. Auch eine RabbitMQ-

Instanz kann mittels Testcontainers für Tests verwendet werden. Auf konkrete Tests wird aus Platzgründen nicht eingegangen.

6.2.2 JSON Tests

Das Design von Events bzw. Messages basiert, wie in den Abschnitten 5.2.1 und 5.6.1 gezeigt, darauf, dass die Payload als String serialisiert wird. Daher soll als letzter Punkt im Bereich Integrationstest ein Test gezeigt werden, welcher die korrekte Serialisierung über die Jackson Bibliothek prüft. Dieser ist in Listing 6.6 dargestellt.

```
@JsonTest
class SerializationTest {

    @Autowired
    private JacksonTester<AddProductToCartCommand> jsonTester;

    @Test
    public void testSerialize() throws Exception {
        AddProductToCartCommand command = new
            AddProductToCartCommand("a6a1da05-18d2-4bbc-9de4-597
                a74aba37d", "6999be0a-ce4d-40a5-8aa2-100263fcf6d5", 5)
            ;
        String expected = "{" +
            "\ "userId\":" + "a6a1da05-18d2-4bbc-9de4-597
                a74aba37d\"," +
            "\ "productId\":" + "6999be0a-ce4d-40a5-8aa2-100263
                fcf6d5\"," +
            "\ "count\":" + "5" +
            "}";

        JsonContent<AddProductToCartCommand> result = jsonTester.
            write(command);

        assertThat(result.getJson()).isEqualTo(expected);
    }
}
```

Listing 6.6: *Test der Serialisierung*

6.3 Systemtests

Aus dem vorherigen Abschnitt geht hervor, dass der Konfigurationsaufwand bei Integrationstests deutlich höher liegt als bei Unit Tests. Dies setzt sich im Bereich der Systemtests fort, bei denen die gesamte Applikation getestet wird. Im vorliegenden Projekt handelt es sich bekanntermaßen um ein Microservice System, welches aus über zehn Containern besteht. Es ist sicher möglich, Testaufbauten zu implementieren, die einen solchen Umfang abdecken, um automatisiert testen zu können. Bei der gegenwärtigen Version wurde sich aber dagegen entschieden, da der Fokus auf anderen Aspekten liegt.

Daher wird die gesamte Applikation in Docker Containern gestartet, um Systemtests ausführen zu können. Danach folgt das manuelles Testen, indem mit dem Programm Insomnia (eine Alternative wäre Postman) HTTP-Anfragen an das Gateway geschickt werden. Dies ist zwar kein vollautomatisiertes Testen, es erfüllt jedoch seinen Zweck und ist relativ schnell durchzuführen, da die Anfragen gespeichert werden können und somit nur wenige Klicks nötig sind. Zudem kann eine vordefinierte Sequenz an Anfragen automatisiert mit einem Klick abgesendet werden, um komplexere Workflows zu testen. In Insomnia wird von Chaining gesprochen, bei Postman von einer Collection.

6.4 Smoketests

Bei der letzten Testart, die beleuchtet wird, handelt es sich um Smoketests. Der Begriff stammt aus der Mechanik / Elektrotechnik: Entwickelt ein Gerät Rauch, nachdem es eingesteckt und eingeschaltet wurde, so ist davon auszugehen, dass es defekt ist [Enz].

Diese Art von Test dient nicht dazu, exakt zu überprüfen, ob eine Funktion zu 100% korrekt arbeitet oder um den genauen Ursprung eines Fehlers zu identifizieren.

Genauso verhalten sich Smoketests im Bereich der Softwareentwicklung. Sie sind ein Werkzeug, um ein schnelles und grobes Feedback zu erhalten. In Abschnitt 4.4 wurde bereits erläutert, dass einer der großen Vorteile von Event-sourcing der Erhalt historischer Daten ist. Diese können genutzt werden, um solche Arten von Tests zu implementieren. Angenommen, die Software wurde um ein großes Feature weiter entwickelt. Es können alle bisherigen Events aus dem Produktivsystem in der neuen Version abgespielt werden. Ist dies möglich, ohne dass etwas explodiert oder das System mit Fehlermeldungen bzw. einem nicht erklärbaren Zustand reagiert, so kann davon ausgegangen werden, dass kein grober Fehler vorliegt. Wie gesagt - Ziel eines solchen Tests ist eine schnelle und einfache Überprüfung und keine vollständige Korrektheit.

Kapitel 7

Ausblick & Fazit

Im letzten Kapitel folgt in Abschnitt 7.1 eine Beurteilung der Ergebnisse, gefolgt von einem Fazit in Abschnitt 7.2. Ein Ausblick auf die weiteren Entwicklungen wird im letzten Unterkapitel 7.3 gegeben.

7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die fünf Hauptziele, definiert in Abschnitt 3.1, wurden erreicht und erfolgreich umgesetzt. So sind alle Themes und Epics, die in Unterkapitel 3.4.2 als Must Have und Should Have gelistet wurden, implementiert. Die beiden Epics, die als Could Have beschrieben sind, wurden nicht mehr umgesetzt. Der Fokus lag mehr auf neuen Technologien und interessanten Konzepten, als darauf, möglichst viele Features einzubauen. Bei den beiden Could Haves handelt es sich um Features die in die Kategorie "nice to have" fallen und nicht für die Kernfunktion benötigt werden - das Fehlen ist daher verkraftbar. Die nichtfunktionalen Anforderungen wurden in weiten Teilen erfüllt:

Die Abläufe des Onlineshops gleichen denen, die von anderen gängigen Plattformen verwendet werden. Daher sollte die intuitive Bedienbarkeit für Nutzer, die den vorliegenden Onlineshop das erste mal verwenden, gegeben sein. Zudem orientiert sich der Entwurf des User Interface an dem weit verbreiteten Material Design von Google. Durch die allgemein bekannten Icons und Designs ist eine schnelle Orientierung möglich.

Durch die Verwendung von Eventstorming und Domain-Driven Design konnte mit Hilfe des Konzepts der Bounded Contexts das System in in sich abgeschlossene Einheiten zerlegt werden. Jede dieser Einheiten wird durch einen Microservice mit eigener Datenbank dargestellt, wodurch der Punkt der Stabilität / Fehlertoleranz adressiert wird. Sollte ein System ausfallen, werden die anderen nicht beeinflusst und können selbständig weiter arbeiten.

Dadurch, dass die Microservices eine geringe Kopplung und hohe Kohäsion besitzen, ist eine gute Erweiterbarkeit gewährleistet. Das Konzept der Domäne-

vents aus DDD, welche messagebasiert für die Kommunikation der Services untereinander sorgen, betrifft ebenfalls den Punkt der Erweiterbarkeit. Neue Funktionen können dadurch schnell hinzugefügt werden. Durch die Ports & Adapter Architektur ist die Erweiterbarkeit hinsichtlich neuer Clients gegeben, da die Logik- von der Infrastrukturschicht entkoppelt ist.

DDD fördert zudem die Wartbarkeit. Ein Hauptaspekt besteht darin, den Code semantisch anzureichern und ihn somit verständlicher zu machen - und verständlicher Code kann einfacher gewartet werden. Dies wird durch die Ubiquitous Language und dadurch erreicht, dass die Geschäftslogik in die Entities verlagert wird, was ein anämisches Modell vermeidet. Zudem sorgen die Domain Events in Kombination mit Event sourcing für ein klares Verständnis dessen, was gerade im System passiert.

Durch Event sourcing sind zudem historische Daten vorhanden, was die nicht-funktionale Anforderung "Grundlage der Datenanalyse" abdeckt.

Auch die nichtfunktionale Anforderung der Skalierbarkeit wurde zumindest teilweise erfüllt. Die Microservices sind so konzipiert, dass jeder seine eigene Datenbank besitzt und die Services sich gegenseitig über Domain events aktualisieren. Daher können die einzelnen Microservices unabhängig voneinander ihren Dienst verrichten. Dies ist die Grundlage, um sie unabhängig voneinander in Docker zu skalieren. Leider hat die Zeit nicht mehr gereicht, um das gesamte System in einen Kubernetes Cluster zu deployen und es darin zu skalieren. Auf diesen Punkt wird in Abschnitt 7.3 Ausblick noch einmal eingegangen.

Ein weiterer Punkt, der aufgrund von Zeitmangel leider nicht fertig gestellt werden konnte, betrifft die nichtfunktionale Anforderung der Nachvollziehbarkeit. Das Gesamtsystem besteht aus 12 Containern. Obwohl darauf geachtet wurde ein möglichst vollständiges sowie aussagekräftiges Logging einzuhalten, kann es aufgrund der Anzahl an Services schwierig sein, den Überblick über das aktuelle Geschehen zu behalten - es müssen beim Debuggen im schlimmsten Fall zwölf Logdateien oder Terminals betrachtet werden. Daher war der ursprüngliche Plan, ein zentralisiertes Logging mit Hilfe des Elastic-Stacks innerhalb des Kubernetes Clusters einzurichten. Leider lässt die Zeit eine Umsetzung nicht mehr zu. Diese Thematik wird daher ebenfalls im Ausblick behandelt

7.2 Fazit

Ziel der Arbeit war es, ein verteiltes System zu entwerfen und dabei Methoden wie DDD und dazu passende Muster zu verwenden - dies ist gelungen. Ein weiteres Ziel für den Autor bestand darin, die während des Studiums gelernten Inhalte zusammenfassend anzuwenden und diese durch vorliegende Bachelorarbeit zu erweitern und Neues zu lernen, was im besten Fall nützlich für den bald anstehenden Einstieg ins Berufsleben ist - auch das ist gelungen. Einige

Erkenntnisse, die während dieser Arbeit entstanden sind, sollen nun im Fazit wieder gegeben werden.

Die neuen Muster, wie beispielsweise Event sourcing und CQRS waren anfangs ungewohnt, da sie eine andere Denkweise als die bisherige erfordern. Doch nach einer gewissen Zeit ist dies überwunden und die Vorteile, die diese Muster mit sich bringen, werden erkennbar.

Einige Vorteile von verteilten Systemen wurden mit der Zeit klarer. In Verbindung mit einer durchdachten Architektur und passenden Technologien lassen sich damit viele Probleme lösen und wichtige Eigenschaften, wie eine gute Erweiterbarkeit erreichen. Dies wurde beim Entwicklungsprozess klar, der mit einem Microservice startete und peu à peu um weitere Services erweitert wurde. Durch die Entkopplung, basierend auf Messages / Domain Events in Verbindung mit RabbitMQ musste der neue Service nur an den entsprechenden Stellen registriert werden. Ein Ändern des bisherigen Codes war nicht nötig. Auch die Vorteile der Ports & Adapter Architektur wurden erkennbar. So begann die Entwicklung mit den Services, wobei jeder zum Testen der Funktionalität einen REST Endpunkt hatte. Erst später erfolgte das Einbinden von RabbitMQ und der Umstieg auf eine messagebasierte Kommunikation. Hier zeigte sich der Vorteil der Trennung der Infrastruktur. Es mussten nur neue Adapter für die Nachrichten entwickelt werden - der Kern der Microservices blieb unberührt. Auch die oftmals erwähnte Steigerung der Komplexität war spürbar. Am Ende sind es zwölf Systeme, die zusammenarbeiten. Das macht es etwas schwieriger den Überblick zu behalten und Fehler zu entdecken - aber alles im handhabbaren Rahmen.

Ein großes Mysterium zu Beginn der Arbeit war Domain-Driven Design. Dieses konnte jedoch (teilweise) gelüftet werden. So sind mittlerweile viele Konzepte und deren Mehrwert deutlich klarer, als noch zu Beginn der Arbeit. Insbesondere die Aspekte des taktischen Designs ließen sich gut umsetzen. Einige Thematiken des strategischen Designs konnten nur auf theoretische Weise bedacht werden. So war es schwierig das Konzept der Ubiquitous Language vollends umzusetzen. Es handelt sich um eine Einzelarbeit und die allgegenwärtige Sprache wird normalerweise in Zusammenarbeit mit Domainexperten und anderen Beteiligten entwickelt. Zum Beispiel mit Hilfe geschriebener Szenarios oder bei einem Eventstorming Workshop. Dieser wurde für die vorliegende Arbeit auch veranstaltet - allerdings mit nur einem Teilnehmer. Auch muss der Umfang bei einer Bearbeitungszeit von 10 Wochen in gewissen Grenzen bleiben. Es wurde daher das klassische Beispiel eines Onlineshops verwendet und keine hochkomplexe reale Anwendungsdomäne, für welche DDD eigentlich ausgelegt ist. Dadurch konnten manche Elemente des strategischen Designs von DDD nicht angewendet werden. Es gibt im vorliegenden Projekt eben nur eine Core Domain und keine zusätzlichen Supporting Subdomains mit mehreren Entwicklerteams, deren Zusammenhänge mit Context Maps, Anti Corruption Layer, Upstream / Downstream Beziehungen usw. dargestellt werden können.

Aber dies ist nicht dramatisch. Zu Beginn ist es sinnvoll mit einem kleinen Beispiel zu starten und durch dieses wurde das Interesse geweckt. Es sollte als Basis dienen, um im Anschluss die Standardwerke zu Domain-Driven Design ein zweites mal zu lesen, das Wissen zu vertiefen und diese Methode dann erneut auf eine komplexere Problemdomäne anzuwenden - dann nicht mehr alleine, sondern gerne im Austausch mit anderen Entwicklern / Fachexperten.

7.3 Ausblick

Mit der vorliegenden Arbeit wurde ein Grundstein gelegt, der die Grundfunktionen, die ein Onlineshop benötigt, abdeckt. Dabei wurden die Ziele, wie dargelegt, zum Großteil erreicht. Es gibt jedoch zwei Ziele - das Deployment in einem Kubernetes Cluster in Verbindung mit dem Elastic Stack - die nicht vollständig erreicht wurden. Die Einarbeitung in die Technologien ist erfolgt und es existieren auch einzelne Prototypen, die damit arbeiten. Doch für die Integration des hier entwickelten Gesamtsystems mit diesen Technologien reicht leider die Zeit nicht mehr aus. Daher werden diese Punkte in den Abschnitten 7.3.2 und 7.3.3 behandelt. Doch zuvor soll in Abschnitt 7.3.1 ein Blick auf den weiteren Ausblick bezüglich des implementierten Systems geworfen werden.

7.3.1 Weiterentwicklungen

In diesem Abschnitt werden einige Teilbereiche des am Ende vorliegenden Systems erläutert. Es soll dabei ein Blick auf die in Zukunft möglichen Weiterentwicklungen geworfen werden.

Event sourcing

In der aktuellen Version wurde das Event sourcing komplett eigenständig entwickelt. Dies war auch so gewollt, da es das erste Mal war, dass der Autor dieses Muster eingesetzt hat. Zum Erlernen ist eine solche Eigenentwicklung immer sehr hilfreich - performant und technisch bis ins letzte Detail ausgeklügelt ist sie nicht. Daher könnte in Zukunft über den Einsatz eines Frameworks, welches Event sourcing unterstützt, nachgedacht werden. Hierfür scheint es einige Kandidaten wie AxonIQ, Eventuate oder das Lagom Framework zu geben. Mit diesen wurde sich bisher noch gar nicht befasst, sie unterstützen allerdings Java und neben Event sourcing auch CQRS.

Beim Event sourcing wurden zudem einige Konzepte erläutert, aber noch nicht implementiert. So wäre das Einbinden von Snapshots beispielsweise ein nächster denkbarer Schritt. Derzeit ist der Umfang der Applikation so klein und damit die Zahl an Events für ein Aggregate so gering, dass die Replayzeiten nicht ins Gewicht fallen - in Zukunft könnte sich das ändern. Auch Maßnahmen

hinsichtlich des Datenschutzes in Verbindung mit Eventsourcing und dem Recht auf Vergessen nach der DSGVO wurden beleuchtet aber nicht implementiert. Dies ist für den Einsatz in einer realen Umgebung jedoch zwingend notwendig und könnte daher einer der nächsten Schritte sein.

Auch wurde beim Eventsourcing der Vorteil der historischen Daten dargestellt. Diese werden auch korrekt gesammelt und sind somit "einsatzbereit". Jedoch fehlen noch die Werkzeuge, um diese Nutzen zu können. So wären Programme denkbar, mit denen die Replays der Events manipulierbar sind ("wie ist der Kontostand, wenn seit 5 Jahren keine Miete gezahlt worden wäre?"). Interessant sind auch Tools, mit denen der Eventstream schrittweise abspielbar ist oder nur bis zu einem gewissen Datum, um so durch die Zeit reisen zu können. Dies sind spannende Themenfelder für eine zukünftige Weiterentwicklung.

Umfang der Entities und Anzahl der Features

Die Entities, wie z.B. ein Produkt wurden sehr einfach gehalten. So gibt es aktuell nur eine Produktklasse mit wenigen Feldern. Die Produktdetails bestehen beispielsweise nur aus einem Text. Für den vorliegenden Prototypen mag das ausreichend sein. Für eine reale Anwendung wären hier Erweiterungen nötig. Auch der Funktionsumfang sollte in Zukunft erweitert werden - E-Mail Benachrichtigungen, Kategorien, Rezensionen, usw. sind nur einige Stichworte, die in diese Richtung zeigen.

Sicherheit

Auf dem weiteren Weg zum Produktivsystem muss der Punkt der Sicherheit weiter ausgebaut werden. Auch hierfür wurden nur die ersten Bausteine im Hinblick auf Autorisierung und Authentifizierung gelegt. Die Kommunikation läuft aber an vielen Stellen noch über HTTP und nicht HTTPS. Dies ist für die Entwicklungsumgebung ausreichend, für ein Produktivsystem nicht. Auch eine Überprüfung, ob die Anwendung gegen die bekanntesten Angriffsvektoren, die sich in der OWASP Top 10 [OWA21] finden lassen, resilient ist, steht noch aus.

Codequalität und Fehlertoleranz

Insgesamt ist die Codequalität wohl als durchaus gut zu betrachten und es wurde Wert darauf gelegt, möglichst die Prinzipien von Clean Code zu berücksichtigen [Mar08]. Allerdings war es auch in diesem Bereich eine Einzelarbeit ohne Code Reviews, was für einen Prototypen ausreicht. Vor einer Überführung in ein Produktivsystem ist Refactoring wohl trotzdem angebracht. Auch wurde versucht, möglichst alle Randfälle zu beachten und eine Fehlerbehandlung zu implementieren, falls Services bzw. externe APIs nicht erreichbar sind. Über

Verbesserungen in diesem Bereich sollte bei einer Weiterentwicklung trotzdem nachgedacht werden.

7.3.2 Kubernetes

Wie bereits erwähnt war der ursprüngliche Plan, hinsichtlich der Skalierung auf ein Kubernetes Cluster zu setzen. Es wurde auch die entsprechende Technologie gelernt und erste Prototypen gebaut. Leider reicht die Zeit nicht mehr für eine vollständige Implementierung. Daher sollen die geplanten Schritte hier im Ausblick kurz dargestellt werden. Dabei wird auf eine umfassende Erklärung, aus welchen Bestandteilen Kubernetes besteht und wie diese zusammenarbeiten verzichtet - dies würde den Rahmen des jetzt schon sehr langen Dokumentes sprengen.

Kubernetes ist eine Technologie, die die Verwaltung und Orchestrierung von Containern übernimmt. Dabei ist ein Pod die kleinste Einheit des Kubernetes-Objektmodells und repräsentiert einen oder mehrere Container. So wäre in der vorliegenden Arbeit z.B. der Produktservice mit zugehöriger Datenbank ein Pod. Diese Pods laufen auf Arbeiterknoten, den Nodes. Ein solcher wird auf dem System des Autors derzeit über Minikube realisiert. Die Pods werden dabei von Kubernetes automatisch gestartet und gestoppt, weswegen eine Abstraktion mit Services, die unter anderem eine konstante IP-Adresse und einen Load Balancer haben, stattfindet. Über Deployments und Replica Sets kann bestimmt werden, wie viele Instanzen eines Pods gestartet werden sollen - es handelt sich dabei um YAML Dateien. Die Skalierung geschieht entweder manuell oder automatisiert über Metriken, welche beispielsweise die CPU Last auslesen und bei Überschreiten gewisser Grenzen neue Pods starten. Der Load Balancer verteilt die Anfragen entsprechend.

Dies sind grob zusammen gefasst die Grundlagen, um mehrere Instanzen des gleichen Services zu starten und ihn so zu skalieren. Es gibt dabei noch zwei weitere Dinge zu beachten - die Datenbank und die Konfiguration des Messaging.

Der Zugriff auf die Datenbank erfolgt über Persistent Volumes, die die Datenbankschicht abstrahieren. Durch diese wird von Kubernetes sichergestellt, dass mehrere Instanzen eines Service die gleichen Daten zur Verfügung haben. Der Mechanismus, dass sich die Services gegenseitig mit Domain-Events über Änderungen informieren bleibt erhalten.

Die Services sind bereits jetzt so konfiguriert, dass sie, sobald sie gestartet werden, automatisch ihre benötigten Queues erstellen, diese beim RabbitMQ Server registrieren und die notwendigen Bindings an die Exchanges erstellen. Dies ist für ein Deployment in einem Kubernetes Cluster, bei dem Instanzen gestartet und wieder gestoppt werden, essentiell.

RabbitMQ und Keycloak lassen sich durch vorgefertigte Helm-Charts - dem Paket Manager in Kubernetes - innerhalb des Clusters installieren.

Dies war im Schnelldurchlauf der weitere Plan hinsichtlich der Skalierbarkeit zeigt. Er wird auch umgesetzt werden, da die Grundlagen bereits gelegt sind und das Thema spannend ist - allerdings erst nach der Abgabe dieser Arbeit.

7.3.3 Der Elastic Stack

Ein weiterer Gedanke, um die nichtfunktionalen Anforderungen Wartbarkeit und Nachvollziehbarkeit zu erfüllen, ist die Einführung eines zentralisierten Logging Systems. Die Wahl fiel hierbei auf den Elastic Stack, der ebenfalls über einen Helm-Chart in einem Kubernetes Cluster installiert werden kann. Er besteht aus Elasticsearch, einer verteilten Such- und Analyseengine, die selbst große Datenmengen schnell verarbeiten bzw. durchsuchen kann. Logstash ist die Technologie zum Datenempfang - die Lognachrichten werden in dieser Datenverarbeitungspipeline gesammelt und an Elasticsearch weiter geleitet. Auf den Container werden Beats installiert, die die Lognachrichten sammeln und an Logstash senden. Für Logdateien werden Filebeats verwendet, es können aber auch mit Metricbeats Metriken gesammelt werden. Die letzte Komponente - Kibana - dient zum Darstellen der Daten. Dabei handelt es sich um eine Weboberfläche, um die in Elasticsearch gespeicherten Daten anzeigen und visualisieren zu können.

Der Plan war, diesen Technologiestack zu verwenden, um damit das Log Aggregation Pattern zu realisieren. Dies wird bei immer größer werdenden verteilten Systemen zunehmend wichtiger, um den Überblick nicht zu verlieren. Auch hier gibt es bereits Prototypen, bei denen das zentralisierte Logging funktioniert. Eine vollständige Umsetzung wird leider erst nach Abgabedatum realisiert werden.

Kapitel 8

Ende

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.

Literaturverzeichnis

- [Arn23] Rotem-Gal-Oz Arnon. *Fallacies of Distributed Computing Explained*. Zugriff am: 7. Oktober 2023. 2023. 11 S. URL: <https://arnon.me/wp-content/uploads/Files/fallacies.pdf>.
- [Bra17] Alberto Brandolini. *Introducing EventStorming*. 2017. URL: https://leanpub.com/introducing_eventstorming.
- [Dow20] Herbert Dowalil. *Modulare Softwarearchitektur: nachhaltiger Entwurf durch Microservices, Modulithen und SOA 2.0. 2.*, überarbeitete Auflage. München: Hanser, 2020. 236 S. ISBN: 978-3-446-46377-6.
- [Eva04] Eric Evans. *Domain-driven design: tackling complexity in the heart of software*. Boston: Addison-Wesley, 2004. 529 S. ISBN: 978-0-321-12521-7.
- [FEF03] Martin Fowler, Reinhard Engel und Martin Fowler. *Patterns für Enterprise Application-Architekturen*. 1. Aufl. Software-Entwicklung. Bonn: MITP-Verl, 2003. 580 S. ISBN: 978-3-8266-1378-4.
- [Fri22] Philipp Friberg. *Softwarearchitektur pragmatisch: der Weg von der Software- in die Unternehmens-Architektur*. München: Hanser, 2022. 278 S. ISBN: 978-3-446-47370-6.
- [Gam+11] Erich Gamma u. a. *Entwurfsmuster: Elemente wiederverwendbarer objektorientierter Software*. Hrsg. von Dirk Riehle. 6. Aufl. Programmer's choice. München: Addison-Wesley, 2011. 479 S. ISBN: 978-3-8273-3043-7.
- [Hel01] Helmut Balzer. *Lehrbuch der Software-Technik. 1: Software-Entwicklung*. 2. Aufl., 1. Nachdr. Heidelberg Berlin: Spektrum, 2001. 1136 S. ISBN: 978-3-8274-0480-0.
- [Mar08] Robert C. Martin. *Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship*. 1. Auflage. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall PTR, 2008. ISBN: 978-0-13235-088-4.
- [Mey97] Bertrand Meyer. *Object-oriented software construction*. 2nd ed. Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall PTR, 1997. 1254 S. ISBN: 978-0-13-629155-8.

- [New15] Sam Newman. *Building microservices: designing fine-grained systems*. First Edition. OCLC: ocn881657228. Beijing Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2015. 259 S. ISBN: 978-1-4919-5035-7.
- [Nic16] Jeff Nickoloff. *Docker in action*. OCLC: ocn910773455. Shelter Island, NY: Manning Publications, Co, 2016. 284 S. ISBN: 978-1-63343-023-5.
- [ÖK21] Bernd Öggl und Michael Kofler. *Docker: das Praxisbuch für Entwickler und DevOps-Teams*. 3., aktualisierte und erweiterte Auflage. Rheinwerk Computing. Bonn: Rheinwerk Verlag, 2021. 496 S. ISBN: 978-3-8362-8634-3.
- [Roy18] Gavin M. Roy. *RabbitMQ in depth*. Shelter Island: Manning, 2018. 246 S. ISBN: 978-1-61729-100-5.
- [Sta20] Gernot Starke. *Effektive Softwarearchitekturen: ein praktischer Leitfaden*. 9., überarbeitete Auflage. München: Hanser, 2020. 447 S. ISBN: 978-3-446-46376-9.
- [Ver13] Vaughn Vernon. *Implementing domain-driven design*. OCLC: ocn830008330. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2013. 612 S. ISBN: 978-0-321-83457-7.
- [You10] Greg Young. *CQRS Documents*. 2010. 56 S. URL: https://cqrs.files.wordpress.com/2010/11/cqrs_documents.pdf.

Online-Quellen

- [AMQ] AMQP. *Advanced Message Queuing Protocol*. URL: <https://www.amqp.org/> (besucht am 06.08.2023).
- [Auta] Auth0. *Authorization Code Flow*. Auth0 Docs. URL: <https://auth0.com/docs/> (besucht am 12.08.2023).
- [Autb] Auth0. *Resource Owner Password Flow*. Auth0 Docs. URL: <https://auth0.com/docs/> (besucht am 12.08.2023).
- [Bin20] Evon Dong Bing Bing. *Key ideas about Separation of Concerns*. Medium. 27. Sep. 2020. URL: <https://medium.com/@evon.dong3/key-ideas-about-separation-of-concerns-f971bdb8bd6b> (besucht am 08.09.2023).
- [Col12] Alistair Cockburn. *Hexagonal Architecture*. 2012. URL: <https://alistair.cockburn.us/Hexagonal+architecture> (besucht am 28.07.2023).
- [Con23] Löffler Constanze. *Anämie – was hilft bei Eisen- & Blutfarbstoffmangel? | BARMER*. 3. Aug. 2023. URL: <https://www.barmer.de/gesundheits-verstehen/wissen/krankheiten-a-z/anaemie-1134564> (besucht am 30.07.2023).
- [DSG16] DSGVO. *Art. 17 DSGVO – Recht auf Löschung ("Recht auf Vergessenwerden")*. Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 2016. URL: <https://dsgvo-gesetz.de/art-17-dsgvo/> (besucht am 19.08.2023).
- [Enz] Enzyklo. *Rauchtest - Bedeutung*. URL: <https://www.enzyklo.de/Begriff/Rauchtest> (besucht am 08.08.2023).
- [Fow03] Fowler Martin. *AnemicDomainModel*. martinowler.com. 2003. URL: <https://martinowler.com/bliki/AnemicDomainModel.html> (besucht am 30.07.2023).
- [Geo17] Georg Angermeier. *MoSCoW*. 31. Dez. 2017. URL: <https://www.projektmagazin.de/glossarterm/moscow> (besucht am 07.08.2023).

- [Her17] Graca Herberto. *DDD, Hexagonal, Onion, Clean, CQRS, ... How I put it all together*. Herberto Graca. 16. Nov. 2017. URL: <https://herbertograca.com/2017/11/16/explicit-architecture-01-ddd-hexagonal-onion-clean-cqrs-how-i-put-it-all-together/> (besucht am 30.07.2023).
- [Med22] Nader Medhat. *Optimistic vs. Pessimistic Locking Strategies*. Nerd For Tech. 9. Juni 2022. URL: <https://medium.com/nerd-for-tech/optimistic-vs-pessimistic-locking-strategies-b5d7f4925910> (besucht am 08.08.2023).
- [OWA21] OWASP Foundation. *OWASP Top Ten | OWASP Foundation*. 1. Jan. 2021. URL: <https://owasp.org/www-project-top-ten/> (besucht am 13.08.2023).
- [Raba] RabbitMQ. *RabbitMQ tutorial - Publish/Subscribe* — RabbitMQ. URL: <https://www.rabbitmq.com/tutorials/tutorial-three-python.html> (besucht am 06.08.2023).
- [Rabb] RabbitMQ. *RabbitMQ tutorial - Remote procedure call (RPC)* — RabbitMQ. URL: <https://www.rabbitmq.com/tutorials/tutorial-six-python.html> (besucht am 06.08.2023).
- [Rob19] Brent Robinson. *Crypto shredding: How it can solve modern data retention challenges*. Medium. 2019. URL: <https://medium.com/@brentrobinson5/crypto-shredding-how-it-can-solve-modern-data-retention-challenges-da874b01745b> (besucht am 08.08.2023).
- [Var21] Ketan Varshneya. *Understanding design of microservices architecture at Netflix*. TechAhead. 15. Dez. 2021. URL: <https://www.techaheadcorp.com/blog/design-of-microservices-architecture-at-netflix/> (besucht am 12.08.2023).
- [Vue] Vue.js. *Introduction to Vue.js*. URL: <https://vuejs.org/guide/introduction.html> (besucht am 06.08.2023).

Anhang A

Appendix

A.1 Quell-Code

Der Quellcode ist über die HTW Cloud herunterladbar.

URL: <https://cloud.htw-berlin.de/s/QwHatcmzStGyiiK>

Passwort: LKzaJy2Fdp

In der Cloud befindet sich zudem ein Video, das die Grundfunktionen zeigt.

Eidesstattliche Versicherung

Hiermit versichere ich an Eides statt durch meine Unterschrift, dass ich die vorstehende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und alle Stellen, die ich wörtlich oder annähernd wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen habe, als solche kenntlich gemacht habe, mich auch keiner anderen als der angegebenen Literatur oder sonstiger Hilfsmittel bedient habe. Die Arbeit hat in dieser oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.

13.09.2023, Berlin

Datum, Ort, Unterschrift